

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XXXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ ПОСВЯЩЕННОЙ

ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

**ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«СОЦИУМ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»**

(30 января 2016 г.)

г. Москва – 2016

© Центр гуманитарных исследований «Социум»

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум» по материалам международной научно-практической конференции: «XXXVIII международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2016. – 52 с.
ISSN: 0869-1284

Тираж – 300 экз.

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Центр гуманитарных исследований «Социум»

Электронная почта: info@society-science.ru

Официальный сайт: www.society-science.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Базарбаев.Р.Ж.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ В 20-30 ГОДАХ XX-ВЕКА 4

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Зейналлы Г.Н.

ТВОРЧЕСТВО САРДАРА ФАРАДЖЕВА В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКИ XX ВЕКА 6

Красильникова О.С.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В КНИГЕ ВАЛЬТЕРА ШУБАРТА «ЕВРОПА И
ДУША РОССИИ»7

Родионова О.В.

СЕМИОТИКА ДРУГОГО В «ХОЖДЕНИИ ЗА ТРИ МОРЯ» А. НИКИТИНА . 10

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вильдиманова Е.С.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ17

Каменская О.А.

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА22

Мавренков П.С.

ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ
УССУРИЙСКЕ28

Плахутина М.В.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ33

ФИЛОЛОГИЯ

Ормаханова Е.Н.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСКУРСА ТОК-ШОУ35

Сапина Ю.А., Шейко Е.В.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ . 40

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Иванченко А.А., Катеруша С.А.

КОНЦЕПТ «ЗДОРОВЬЯ» В КЛАССИЧЕСКОМ И ТРАДИЦИОНАЛИСТКОМ
МИРОСОЗЕРЦАНИИ45

Филатов В.К.

ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА
СОФИСТИКИ.....48

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Базарбаев.Р.Ж.

*доцент, кандидат исторических наук, доцент
Нукусский Государственный Педагогический институт*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ КАДРОВОЙ ПО-ЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ В 20-30 ГОДАХ XX-ВЕКА

Каракалпакстан-регион который расположен в Средней Азии в составе Республики Узбекистан. Этот регион, наравне, с другими регионами Средней Азии имеет, древнюю и интересную историю, территория которого находилась в составе различных государств, в частности в составе уже бывшего Советского Союза.

Стремления большевиков любыми способами удержать политическую власть в центре и на местах - требовали создание мощного кадрового потенциала и партийно-советской номенклатуры, отвечающий их требованиям и интересам.

Важной частью кадровой политики большевиков в период становления и укрепления советской тоталитарной политической системы, стало политика выдвижение рабочих и дехкан на руководящие и ответственные должности. Став частью системы подбора и подготовки управленческих кадров, выдвиженчество позволило в 1920 - первой половине и 1930-х годов решать проблему заполнения руководящих должностей работниками, не только способными осуществлять процесс управления, но и разделявшими большевистские идеи построения коммунистического общества.

С 1924 года выдвижение становится одним из основных направлений кадровой политики советского государства. XIII-я партийная конференция в январе 1924 года, а затем XIII съезд РКП(б) в мае 1924 года впервые поставили выдвиженчество в ряд первостепенных задач для партийных, профсоюзных и хозяйственных органов. Дополнительными источниками выдвижения XIII съезд назвал молодых партийцев, вступивших в РКП(б) в период «ленинского призыва», и комсомольцев - активистов, выдвигавшихся сначала на более сложную руководящую работу внутри РКСМ, а затем на партийную, профсоюзную и советскую работу.

В постановлении съезда отмечалось, что при выдвижении рабочих на государственную службу не следует принимать во внимание их неподготовленность, уровень образования. Главное не в том, чтобы сделать их специалистами в сфере государственного управления, а в том, чтобы они, получив партийное воспитание, «во всей своей работе проводили общую линию и находились под ее полным и прямым руководством». [1. с. 149.]

К 1 августа 1928 г. было выдвинуто 63 человека в Каракалпакстане, из них 10 человек – рабочих, 41 – батрак, 9 бедняков и 3 середняка. Из обще-

го количества выдвиженцев (63) выдвинуто было для работы в областном масштабе – 7 человек, районном – 27, аульном – 29. По национальному признаку они разделялись: каракалпаков – 24, казахов – 13, узбеков – 9, других – 17. По партийности: членов и кандидатов ВКП (б) – 36, ВЛКСМ – 7, беспартийных – 20.[2.с.10]

Всего по состоянию на 1 января 1929 года было учтено выдвиженцев по Каракалпакской АО в количестве 121 человек, из них в областном масштабе работали 21, районном – 54, в аульном – 46 человек. По социальному положению они распределялись так: рабочие – 18, батраки – 65, бедняки – 24, середняки – 9, служащие – 6. По национальному признаку выдвиженцы распределялись каракалпаки – 47 (38,8%) узбеки – 28 (23,1%) казахи – 22 (18,2%) прочие – 7 (19,9%). [3.с.11]

Период с 1932 по 1936 годы стал завершающим этапом политики выдвижения.

Однако такой подход положил начало глубоким деформационным социальным процессам. Приход во властные структуры малообразованных и даже неграмотных рабочих и дехкан, предоставление им больших административных прав и материальных привилегий, а также установка на то, что построение нового общества будет проходить в острой классовой борьбе с применением инструментов классового насилия, положили начало формированию командно-административных методов работы партийного, советского и государственного аппарата.

Сегодня опыт построения советского прошлого его детальный анализ, становятся одной из главных задач извлечения уроков для настоящего и будущего. Отсюда и стремление найти ответы на вопросы какими принципами и методами руководствовались большевики в проведении кадровой политики. Эти и многие другие вопросы, стоят перед исследователями и определяют актуальность данной проблемы.

Литература

1. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.,1984, т.3. – С. 149.

2. Архив Верховного Совета Республики Каракалпакстан. Фонд 1. опись 2. дело.247. лист 10.

3. см. Архив Верховного Совета Республики Каракалпакстан. Фонд 1. опись 2. дело.247 лист 11.

Зейналлы Г.Н.

докторант БМА им. У. Гаджибейли

ТВОРЧЕСТВО САРДАРА ФАРАДЖЕВА В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКИ XX ВЕКА

XX век вошел в историю азербайджанской музыки как период значимых, важных и непреходящих по ценности творческих событий и достижений. Именно в этот период в Азербайджане была создана высоко профессиональная композиторская школа, представленная целой плеядой блестящих имен и прославившая нашу страну на весь мир.

Выдающаяся азербайджанская композиторская школа, у истоков которой стоял великий азербайджанский композитор, публицист, просветитель, исследователь, создатель профессионального классического музыкального искусства на Востоке Узеир Гаджибейли, и ныне продолжает весьма плодотворно развиваться.

Одним из достойных представителей азербайджанской композиторской школы является талантливый современный композитор, общественный деятель, исследователь-публицист Сардар Фараджев. Видный композитор играет важную роль в развитии и пропаганде современной азербайджанской музыки. В его творчестве и творческой деятельности нашли отражение важные исторические события, имевшие место в жизни азербайджанского народа в прошлом и в современный период, его взгляды на жизнь, творчество, а также мировоззрение, душевный мир композитора.

Масштабный список его произведений очень богат как с точки зрения жанрового многообразия, так и с позиций эмоционального содержания. Сардар Фараджев - автор двух симфоний, 1-й детской оперы, 4-х оперетт, сюиты для струнного оркестра, вариаций для фортепиано, пьес для скрипки и фортепиано, хоровых произведений, камерно-инструментальных произведений для различных инструментов, более 50-ти песен, музыки к около 40-ка драматическим спектаклям и кинофильмам. Кроме того, С.Фараджев сделал новые обработки целого ряда народных песен и композиторских произведений. Среди них особого внимания заслуживает восстановление и издание произведений Узеира Гаджибейли.

Сардар Фараджев, наряду с композиторским творчеством, является активным общественным деятелем, постоянно участвующим в культурной жизни нашей страны. В 1984 году композитор стал сотрудником Дома-музея Узеира Гаджибейли, а с 2005 года был назначен директором Музея, где и успешно работает до сегодняшнего дня. Кроме того, является автором-ведущим целого ряда радио- и телевизионных передач – к примеру, с 2010 года на телеканале «Культура» он автор очень известной передачи «Музыкальная сокровищница». В течение 10 лет (с 2000 г. по 2010 г.г.)

был членом Художественного совета Государственного Театра Музыкальной Комедии. С 1990 года является членом Союза Композиторов Азербайджана, руководителем отдела «Музыкальный театр», с 2012 года по сегодняшний день работает Секретарем Союза Композиторов.

С.Фараджев снискал славу и на литературном поприще. Он – автор более 1000 стихотворений, целого ряда рассказов, сценических произведений, либретто, книги «В свете Узеира», редактор и составитель изданных в последние годы произведений «Аршин мал алан», «Не та, так эта», «Комедии и юмористические миниатюры», «Родина, Народ, Армия».

И сегодня Заслуженный деятель искусств Азербайджана, талантливый композитор С.Фараджев вносит ценный вклад в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры новыми достижениями и новыми творческими успехами.

Литература

1. Асафьев Б. – Музыкальная форма как процесс. Ленинград. «Музыка». 1971.
2. Мамедова Л. – Страницы творческой биографии Сардара Фараджева. Баку. «Мутарджим». 2014.
3. Тюлин Ю. – Вопросы теории музыки. Москва. «Музыка». 1970.

Красильникова О.С.

ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой про-мышленности (университет)»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В КНИГЕ ВАЛЬТЕРА ШУБАРТА «ЕВ-РОПА И ДУША РОССИИ»

В книге немецкого мыслителя В. Шубарта представлены ряд философических, культурологических проблем и характеристик. Такие как противоречия Запада и Востока как культурных и политических феноменов. Ценностное противостояние этих культурных миров, национальные характеристики немцев, англичан, французов, испанцев, русских. Мы рассмотрим один их аспектов этого сочинения - национальные образы европейцев. Русский мыслитель И.А. Ильин в «Ответе на книгу Шубарта» отметил, что автор, зная немного о русской истории «сумел уловить...кое – что существенное о России. Но гораздо больше глубокого, справедливого, а подчас и прямо беспощадного он выговорил о западном европейце...» [1, с.397].

Судьба автора книги трагична. Вальтер Шубарт родился в Германии в 1897 году, в начале Первой мировой войны изъявил желание добровольцем уйти на фронт, но получил отказ из-за слабого зрения. В армию был призван в 1917 году, вернулся с войны офицером, имея награды. После войны учился в университетах Германии, получил степень доктора юридических наук, работал адвокатом. Женился на русской эмигрантке. После прихода

нацистов к власти, не согласный с их идеологией в 1933 году покинул Германию. Вместе с семьей переехал в Латвию. Философские статьи В. Шубарта в это время печатают в Австрии, Голландии, Швейцарии, Венгрии, прибалтийских журналах. В 1938 году в Швейцарии вышла книга «Европа и душа Востока». В 1941 году Вальтер и Вера Шубарт были арестованы, Вальтер Шубарт умер в лагере для военнопленных в Казахстане в 1942 году [2, с. 387- 388]. Биографическое отступление с нашей точки зрения было необходимо, чтобы продемонстрировать сопричастность к образцам европейской культуры Вальтера Шубарта. Немецкий мыслитель через призму европейской просвещенности оценивает высокое мессианское призвание русской культуры, отличительные особенности европейцев. Немец по происхождению он анализирует и описывает национальные портреты. Источники изучения чужих культур – личный опыт, знание языков, художественная литература, знакомство с религиозной традицией. Это обобщенные представления и примеры об англичанах, французах, испанцах, немцах и русских. В. Шубарт отмечает, что для немцев свойственна «одержимость работой», «методичность, «страсть к нормированию», «дисциплина». Инструкции на все случаи жизни: «Я знаю немецких отцов..., которые разрабатывают для своих детей письменные указания, как им играть, чтобы гувернантка «могла чего –нибудь придерживаться»...И никаких импровизаций! – Немецким домохозяйкам традиционно рекомендуется заводить домашнюю картотеку с точными данными размеров воротника, обуви, перчаток и т.д. всех членов семей...чтобы без запинки отвечать на вопросы продавца... Сюда относится и разработка до мельчайших деталей планов поездок (развлекательных). Только бы никаких сюрпризов, никакой импровизации! Порядок любой ценой, даже ценой истины!» [3, с. 261]. Немцы методичны, организованны, деловиты, холодны – так немец Шубарт характеризует своего среднестатистического соотечественника. Отметим, что мы ставили своей задачей определить обыденные национальные особенности, но в книге представлен гораздо более глубокий анализ национального мирозерцания. Этот анализ основан на смене в человеческой истории таких типов и укладов как гармонический, героический, аскетический и мессианский человек.

Об англичанах В. Шубарт начинает рассуждать, опираясь на географическое, островное положение: «Англичанин сидит себе на своем острове, изолированный и в безопасности» [3, с.290]. Англичанин «индивидуалист», но в рамках традиции, он не любит оригинальность, это «типовой индивидуализм». Англия живет «культурой частной жизни...Здесь все частное, даже театр и университет...Англичанин – не художник, не мыслитель, не солдат; он - торговец» [3, с.294, 301]. Англичанин прагматик, его взгляд на мир определяет «инстинкт добычи». Далее описывая европейцев Шубарт оценивает француза «экономен, мелочен, малодушен, скуп...За милые сердцу идеи француз отдаст жизнь, но не сбережения» [3,

с.309 - 310]. Такие размышления расходятся с известными стереотипами о французской галантности, учтивости об этом Шубарт даже не пишет. Француз рассудителен, он скептик, рационалист, критик, атеист, он не выносит чудес, он формалист, знаток этикета, тщеславен и честолюбив. Приглашение «приходите, когда захотите» для француза немыслимо. Французы любят дискуссии: «Это говорящий, пишущий, спорящий народ...Дебаты в кафе...Неважно, что там пьют, важно, что там говорят. Франция являет собой крайнюю противоположность культурам молчания» [3, с.310]. Француз – индивидуалист. Шубарт даже заметил национальные различия европейского индивидуализма. Так немец желает уединиться и отличаться от других, англичанин хочет уединиться, но не отличится, а француз хочет отличаться от всех, но не уединится. Характеристики европейского индивидуализма: немец – радикальный индивидуалист, англичанин – типовой индивидуалист, француз – индивидуалистическое социальное существо. Француз стремится к обществу, не ради общества, а ради себя, общество для него как фон для собственной персоны. Конкурсы и соревнования в общественной жизни, продвижение по карьерной лестнице определяют жизнь француза, главное выделиться среди других, это может быть политическая, художественная слава, научное достижение, успех, власть, богатство, галантность манер, красноречие и любая другая сфера общественной жизни, француз влюблен в себя. Радости жизни всегда земные. Как образно отметил Шубарт, что французы любят землю, а не небеса, хотя на земле они больше размышляют, а не действуют, поэтому француз всегда ищет земного блага, хорошей жизни, радости за столом. Он всегда ищет брэнного, освобождение от мира ему не понятно. Он гедонист, наслаждение жизнью становится ее смыслом, идея страдания во Франции будет чуждой и нелепой. Житейская мудрость страны выражена высказыванием Монтеня «Мое искусство и моя профессия – жить». [3, с.311- 314]. Совсем другие, прямо противоположные смыслы наполняют испанскую культуру. Шубарт проводит исторические параллели Испании и России. Если Россия расположена между Азией и Европой, то Испания между Европой и Африкой. Испанцы и русские страдали под чужеземным игом, в борьбе против нехристиан, в одном случае против мавров, в другом против татар, им пришлось отстаивать христианскую веру. Возможно борьба за веру определили основополагающую черту испанской души – религиозность. Испанец не приемлет правила, «безнормативен», максималист, в нем нет умеренности, дисциплинированности, уравновешенности, он «всегда колеблется между двумя экстремальными полюсами». Так характеризует испанцев Шубарт.

Национальные образы европейцев, представленные в книге В. Шубарта «Европа и душа Востока» яркие, запоминающиеся, характерологические, эмоциональные. «Еще раз представим себе: англичанин смотрит на мир как на фабрику, француз – как на салон, немец – как на казарму, рус-

ский – как на храм. Англичанин ждет от ближнего выгоды, француз стремится вызвать симпатию, немец хочет им командовать, и только русский не хочет ничего. Он не пытается превратить ближнего в орудие» [3, с.385]. Так образно Шубарт в конце книги дополняет и заканчивает национальные образы.

Литература

1. Ильин И.А. О национальном призвании России (Ответ на книгу Шубарта) // Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2003. С.390 – 436
2. Примечания и комментарии // Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2003. С. 387 – 389
3. Шубарт В. Европа и душа Востока. М.: Эксмо. Алгоритм, 2003. С. 259 – 339
4. Назаров М.В. К 100 –летию Вальтера Шубарта, автора удивительной книги о России, которую замалчивают до сих пор [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.russdom.ru>

Родионова О.В.

*канд. культурологии, доцент,
доцент каф. Мировой культуры ИМО и СПН МГЛУ;*

СЕМИОТИКА ДРУГОГО В «ХОЖДЕНИИ ЗА ТРИ МОРЯ» А. НИ-КИТИНА

Анализ иллюстраций к русским летописям приводит нас к мысли, что визуальное монстротворчество на тему Чужака на Руси и в Московии было не развито. В силу того, что дихотомия: свой – чужой является неотъемлемой частью бытования любой культуры, приходится предположить, что образ Чужого в русской традиции формировался в области книжной (текст) и/или бытовой (фольклор – устный текст). В обоих случаях приходим к элементам устной или письменной речи.

В словесном или визуальном творчестве Чужого большое значение имеет его соотнесенность с предыдущим культурным опытом, а в данном случае эсхатологической традицией, которая помимо общеконфессионального контекста всегда имеет и строго национальные ориентиры. С принятием христианства святость Руси определяется ее вероисповеданием (...), обозначение простонародья «христианами», едва ли не столь беспрецедентно, как и наименование «Святая Русь» [4, с. 387]. Если говорить об особенностях репрезентации правильного и ложного; своего и чужого (до некоторой степени эти бинарные пары можно назвать синонимичными: свое, правильное / чужое, ложное), строятся на принципах симметрии или перевертыша. Поведение князя Владимир и княгини Ольги до и после крещения; а также так называемое анти-поведение, связанное с потусторонними силами (сельскохозяйственные, бытовые обряды, особенно связанные с погребением; особое место в русском анти-поведении занима-

ет юродство и шутовство). Анти-поведение – в тех или иных его формах – естественно смыкается с поведением, приписываемым представителям потустороннего мира, и приобретает тем самым специальный магический или вообще сакрализованный смысл [5, с. 464]. Б.А. Успенский выделяет три вида анти-поведения: сакрализованное (обряды, ритуалы, неререфлексируемо связанные с языческим культом мертвых [5, с. 465]); символическое (принудительное или разоблачительное приобщение к перевернутому миру; наказание – как символическая смерть [5, с. 466]); дидактическое (юродство, в котором характеристики анти-поведения переносятся с действующего лица на зрителей; поведение юродивого превращает игру в реальность, демонстрируя нереальность, показной характер внешнего окружения [5, с. 470]).

Очевидно, что анти-поведение может практиковаться также по отношению к чужому на своей земле и к самому себе в землях «заморских»¹ или периферийных (пограничных). Русская традиция, не смотря на довольно активную внешнюю политику, к контактам с иноземным (особенно инославным) относилась предельно настороженно. Древнерусский духовник спрашивал на исповеди: «В' татарех или в латынех в' полону, или же свою волю не бывал ли еси?»; «В чюжую землю отъехати не мыслить ли еси?» [4, с. 385] Само общение с иноверцами считалось опасным и предполагало ритуальное омовение, московский государь XVI – XVII вв. мог омыть руки и умыться после того, как к его руке приложится посол. Также поступали и обычные люди при встрече с похоронной процессией. Таким образом, к иноверцам фактически приравнивались к представителям потустороннего мира. При этом к целованию руки допускались только христиане, мусульманам это было не дозволено [4, с. 410].

Конфессиональный антагонизм проявляется примерно в одно и то же время в трудах преподобного Максима Грека² и «Хождении за три моря» Афанасия Никитина [2]. «Ислам в России воспринимался не как совсем иной, чужой, а скорее как свой-чужой, не обладающий сколь-либо принципиальной культурной инаковостью и значимостью» [3, с. 126 – 127]. С этим утверждением можно согласиться только, если речь идет о совместном бытовании (например, город Касимов — место пребывания Симеона Бекбулатовича — разделенный на русскую и татарскую части; наличие татарских слобод во многих городах: в Москве это район Большой и Малой Ордынке, Толмачевских переулков и Татарских улиц).

¹ Чужие земли, населенные иноверцами назывались «заморскими», они назывались так не потому, что реально находились за морем, но как атрибут их отчужденности, оторванности от православного мира. По широко распространенным представлениям потусторонний мир отделялся от нашего именно водной преградой. (Успенский Б.А. Дуалистический характер русской средневековой культуры // Избранные труды в 2 т. – М.: Школа «языки русской культуры», 1996. -606с., т.1, с. 385)

² Слово (Первое и Второе) обличительное против агарянского заблуждения и против измыслившего его скверного пса Магомета

Если говорить об абстрактном восприятии иноверца, в данном случае, мусульманина, то картина будет все же совершенно иной: ислам — ересь, а Мухаммад — ересиарх. Характерно, что старообрядцы XVII в. называют храмы никониан «костелами» или «мечетями»; а летописец похода Ермака (XVI в.) называет костелами мусульманские храмы [4, с. 193].

Стоит также принять во внимание комментарий Б.А. Успенского о самом названии «Хожения...» А. Никитина о том, что оно имеет как символический, так и географический характер. В средневековой культуре слово «Индия» выступало иногда как общее именование Востока, причем могли различаться три Индии в зависимости от степени удаления; последняя Индия мыслилась на конце света. Замечательно, что сам Афанасий Никитин характеризует свое сочинение именно как «грешное хожение»; полагаем, что перед нами в данном случае не традиционный прием авторского самоуничижения, но очень точное указание на обратный «перевернутый» характер данного «хожения» [4, с. 419, 395].

Эти вводные замечания нам будут совершенно необходимы при анализе образа Другого в тексте А. Никитина. До некоторой степени, как кажется, «Хожение...» может быть уподоблено визионерским текстам средневековья от описания мытарств до «Божественной комедии». Как и Данте Афанасий Никитин тверд в своих убеждениях, но вместе с тем стремится понять и почувствовать видимым персонажам, познать Бога и самого себя.

Следует обратить самое пристальное внимание и на принципиальное смешение языков повествования: русского, татарского, персидского, арабского. По мнению многих исследователей (Ю.Н. Завадовского, П. Винтер-Вирца, И.П. Петрушевского, с ними соглашается и Б.А. Успенский) Афанасий Никитин владел татарским, несколько хуже персидским и не знал арабского, но в тексте «Хожения...» его использовал. Судя по тексту, в арабских заимствованиях можно признать более или менее точные цитаты из обыденной и молитвенной практики, включая цитаты из Корана и хадисов. Можно предположить, что Коран Никитину был так или иначе истолкован, а сам он неоднократно слышал (возможно, присутствовал) мусульманские молитвы и понимал хотя бы частично их смысл. Довольно трудно согласиться с мнением А.В. Журавского о знакомстве Никитина лишь с «несколькими положениями мусульманской веры» [3, с. 127], в «Хожении» вполне четко описаны все столпы ислама кроме закята. Шахаду А. Никитин воспроизводит в тексте, хотя и в разноречивой³; «бесерменским постом постится» (следовательно, понимает его смысл и особенность); назначение Мекки понимает⁴; о пятикратной молитве знает. Да и имя выбирает

³ «Олло акьберь. А илягаила илелло (...) Мемет дени разсулял». Способ и неоднозначность используемой автором транслитерации явственно указывает на его незнание арабского языка.

⁴ «А по бесерменскыи Мякька, а по-русьскыи Иерусалим (...) А на Мякку итти, ино стати в вѣру бесерменскую. Занеже крестьяне не ходят на Мякку *вѣры дѣля, что ставят в вѣру*».

себя весьма примечательное: «а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя хозя Исуфъ Хоросани» В комментарии 58 Лурье и Семенов передают: «хозя — ходжа (господин)» объясняя это обычаем, распространенным среди европейцев, живших на Востоке, пользоваться восточными именами, созвучными христианским. Если связать Афанасия с Юсуфом фонетически до некоторой степени возможно, то принять ходжу просто за господина — нет. Ни арабские, ни персидские словари (транскрибировано именно персидское произношение) не дают такого толкования. А. Никитин, очевидно, имея полное представление о степени уважения, которое оказывается вернувшимся из паломничества в Мекку, приписывает себе статус хаджи.

Еще труднее согласиться с мнением Я.С. Лурье и Л.С. Семенова — основных авторов комментариев к переводу текста — и А.В. Журавского о понимании «правой веры, сводимой к единобожию и чистоте», которую комментаторы называют синкретическим монотеизмом⁵. На наш взгляд, пристрастный интерес путешественника никоим образом не выводит его из православия; а социальный статус купца, а «не церковного человека», и вовсе не является определяющим в жанре хождений и паломничеств, в том числе и визионерского толка. Стоит указать, что многие визионеры духовным чином не обладали (от Данте до пастушков Фатимы).

В конструировании Никитиным образа Другого следует обратить внимание на финальную молитву:

«Милостию Божиею преидох же три моря. Дигерь худо доно, олло переводигерь дано. Аминь! Смилна рахамм рагим. Олло акьбирь, акши худо, илелло акшь ходо. Иса рухоало, ааликьсолом. Олло акьберь. А илягайля илелло. Олло переводигерь. Ахамду лилло, шукур худо афатад. Бисмилнаги размам ррагим. Хуво могу лези, ля лясайльля гуя алимуль гяйби ва шагадिति. Хуя рахману рагиму, хубо могу лязи. Ля иляга *иль ляхуя. Альмелику, алакудосу, асалому, альмумину, альмугамину, альазизу, алчебару, альмутаканьбиру, алхалику, альбарую, альмусавиру, алькафару, алькальхару, альвазаху, альрязаку, альфатагу, альалиму, алькабизу, альбасуту, альхафизу, алльрравию, алмавизу, алмузилю, альсемиллю, албасирию, альакаму, альадюлю, алятуфу*».

Прежде всего, необходимо отметить, что иноязычные вставки произведения изучались значительно менее подробно, чем весь остальной текст⁶. Выводы, к которому пришли исследователи еще в начале XX века не подвергались сомнениям и изменениям во все последующие годы. Так Н.С. Трубецкой называет последнюю молитву — «обычная мусульманская молитва асма-уллаһ» [4, с. 422]. Но, во-первых, к перечислению Прекрас-

⁵ Россия и мусульманский мир, с.127-128; Лурье, Семенов, комментарий 99 <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068>

⁶ Указанной теме посвящены всего две работы: Н.С. Трубецкого Хождение за три моря Афанасия Никитина — как литературный памятник; П. Винтер-Вирц Иностранные слова в Хождении за три моря Афанасия Никитина. Все остальные исследования, так или иначе, согласуются с вышеперечисленными, не вынося в заглавие инокультурный компонент текста

ных имен Бога Афанасий Никитин переходит только во второй части молитвы, указывая далеко не все 99 имени; а во-вторых, асма-уллаһ не относится к ежедневной молитвенной практике. Подобные молитвы широко распространены в суфийской практике и как самоценные в практике вазифы (молитвенные упражнения для концентрации) и как составная часть зикра (молитвенная практика, направленная на единение суфия с Всевышним). В обоих случаях необходимы особые знания и подготовка.

Форма молитвы в целом также не может быть признана как «обычная мусульманская молитва». Кстати, вообще довольно трудно определить, что такое обычная мусульманская молитва. Кроме открывающей суры (Фатиха), которая включается в большинство молитв жизненного цикла и во все молитвы дня; оставшаяся часть ежедневной и любой прочей молитвы обладает значительной степенью вариативности. Творческое прочтение мусульманских священных текстов (в данном случае мы говорим не о чтении как таковом, транслитерация арабских слов с убедительностью наводит нас на мысль, что Афанасий Никитин арабским не владел, об этом постоянно говорили исследователи и раньше; а именно о переработке и прочтении в семиотическом смысле слова) и мусульманской традиции в целом. Первая часть молитвы является произвольным сочетанием цитат из Корана и хадисов. Т.е. представляет собой, так сказать, фрагмент живой ткани мусульманской культуры, используемой для самоактуализации. Идея Б.А. Успенского о том, что Афанасий Никитин обращается к Троице [4, с. 401], заслуживает самого пристального внимания и поддержки. Однако, трудно согласиться, что исходит Никитин из устойчивой мусульманской молитвенной формулировки. Так «Иса рухоало, ааликъсоллом» (традиционно переводимое, как «Иисус, Дух Божий, мир тебе») является устойчивой, но не коранической формулировкой, как это трактуют вслед за Н.С. Трубецким все. В самом деле, название Исы (Иисуса) — Дух Божий в Коране встречается⁷, но Коран никогда не включает в себя форму ритуального приветствия Бога и пророков. Необходимое добавление при упоминании пророка — «мир ему» — встречается только в хадисах и относится к Сунне.

Надо сказать, что не существует и православной молитвы похожей формы. Практика перечисления имен Бога или Его свойств (в ипостаси Иисуса), Богородицы, святых характерна для католической литургической и паралитургической традиции и восходит к ранней практике сирийских и александрийский песнопений⁸. Самая ранняя известная молитва такой формы — Литания всех святых — не несет нужного нам контекста. Литания Пресвятой Богородицы развивалась в с XII века и утверждена папой

7 Св. Коран 4:171-172; остальные цитаты приводимые Трубецким (2:81,87; 5:109) не подтверждаются по толкованиям смыслов Крачковского и Кулиева

8 Подробнее см. Литания // Католическая энциклопедия, т.2. М.:2005. Ст. 1673—1676

Сикстом V в 1587 г. Литания Святейшему имени Иисуса, более всего похожая на асма-уллаһ, утверждена в 1862 г.

Таким образом перед нами лингво-культурологическое творчество Афанасия Никитина, которое, с одной стороны, несколько снижает существующий антагонизм с «бесерменами», а с другой — напротив дополнительно подчеркивает его, использованием непонятного читателю языка, что призвано лишней раз промаркировать противоположное, антикультурное, антиподное пространство, в котором находится автор.

Что меняет проведенный семиотический анализ в логике рассмотрения нашей темы?

1. Выстраивается и определенная иерархия Других. Очевидно, что православие в ней — вне конкуренции, но за ними следуют «бесермены» (они и есть антиподы, как их представлял Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес», т.е. ровно такие как мы, но наоборот, у Кэрролла ходящие на руках⁹. Именно поэтому и происходит контаминация мусульманских и христианских молитв. В силу противоположности миров православные молитвы здесь не работают, а бесерменские как раз наоборот, потому и Бог здесь имеет одну ипостась (Бога-Отца, которого Афанасий Никитин «теологически совершенно правильно отождествляет с мусульманским Аллахом» [4, с. 399]).

2. Таким образом, как и в европейской традиции сталкиваемся с понижением бинарной оппозиции Свой — Чужой, уменьшением ксенофобии при опыте непосредственного совместного бытования. Чужой становится Иным даже в рамках антагонизма средневековья. Здесь, правда, должно быть высказано одно важное замечание: совместное бытование должно быть мирным, исторически сложившимся или, как в случае с Афанасием Никитиным форс-мажорным. Если же быт связан с завоеванием, насильственным видоизменением идентичности, то здесь даже самые спокойные отношения нагнетаются до экзистенциального противостояния, так татаро-монгольское иго «побудило русский дух к сознанию своей христианской национальности в противоположность поганым варварам» [1, с. 181].

Литература

1. *Буслаев Ф.И.* История русской литературы (Лекции, читанные Его Императорскому высочеству наследнику цесаревичу Николаю Александровичу 1859 — 1860). Выпуск 2. — М., 1905

2. *Никитин А.* Хождение за три моря — URL: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=5068>

3. Россия и мусульманский мир: Инаковость как проблема. Коллективная монография. — М. : Языки славянских культур, 2010. — 528 с

⁹ «А не пролезу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно! Вылезаю — а люди вниз головой!», цит. по http://lib.ru/CARROLL/carrol1_1.txt

4. *Успенский Б.А.* Анти-поведение в культуре Древней Руси // Избранные труды в 2 т. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. — 606с., т.1

5. *Успенский Б.А.* Дуалистический характер русской средневековой культуры // Избранные труды в 2 т. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. — 606с., т.1

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вильдиманова Е.С.

студентка направления подготовки магистратуры Специальное (дефектологическое) образование кафедра специальной педагогики и медицинских основ дефектологии

Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ГРУППЕ КОМ-ПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье рассматривается проблема организации процесса обучения детей с задержкой психического развития, даны определения термину «задержка психического развития», определены специфические образовательные потребности таких детей, рассмотрены цели, задачи, направления работы, условия реализации, особенности организации обучения детей в условиях групп компенсирующей направленности.

Реализация прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики, где приоритетным направлением является создание необходимых условий для получения ими образования. Возможность положительных результатов коррекционно-педагогической работы и достижения педагогической реабилитации детей с задержкой психического развития определяет особый подход к обучению детей данной категории. При условии особой организации образовательного процесса, оказания коррекционно-педагогической помощи дети с задержкой психического развития способны овладеть программой детского сада и в большинстве случаев продолжить образование. В качестве возможного выхода при массовых детских садах и образовательных учреждениях не седьмого вида создаются группы ком-пенсирующей направленности.

С точки зрения психолого-педагогического подхода, задержка психического развития – это состояние, при котором у детей отмечается отставание психических функций от возрастной нормы [9, с. 12].

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа детей. Среди причин возникновения задержки психического развития могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обуславливает значитель-

ный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости [4, с. 82].

Согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дети с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий [10, с. 59].

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с задержкой психического развития являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы [4, с. 84].

В качестве возможного выхода при массовых детских садах и образовательных учреждениях не седьмого вида создаются группы компенсирующей направленности для детей с заключением «задержка психического развития» [3, с. 118].

А. А. Андреева отмечает, что создание групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в образовательных учреждениях как организационной формы свидетельствует о поисках условий, адекватных психическим и физическим возможностям и потребностям детей

Группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития является структурной единицей образовательного учреждения, создается по решению учредителя и в соответствии с уставом образовательного учреждения [1, с. 622].

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» указывается, что группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития создается для детей с ограниченными возможностями здоровья в целях своевременного выявления детей с задержкой психического развития, обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации воспитанников.

Основными задачами группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития являются:

- своевременное выявление и коррекция нарушений психического развития у детей дошкольного возраста;
- своевременное выявление и коррекция нарушений устной речи у детей, формирование правильного произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи;
- своевременное выявление и коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития у детей;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения нарушений психо-речевого и эмоционально-личностного развития у детей [6, с. 59].

Т. С. Лысова указывает, что важным условием при организации работы в группах компенсирующей направленности является создание благоприятной внешней среды, спокойного эмоционального фона, а также выполнение организационно-педагогических требований:

- обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми, детей между собой и с педагогами;
- обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности;
- широкое использование на занятиях с детьми игровых приемов, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса к процессу деятельности и к получению заданного результата;
- постепенное усложнение для каждого ребенка. Поощряется и поддерживается любое проявление детской инициативы, любознательности [5, с. 68].

Е. В. Рогова отмечает, что дети с задержкой психического развития принимаются в группы компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Дети, зачисленные по решению ПМПК в группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, нуждаются во всесторонней психолого-медико-педагогической помощи.

Комплектование группы для детей с задержкой психического развития осуществляет образовательное учреждение, на базе которого функционирует группа для детей с задержкой психического развития. В группу для детей с задержкой психического развития зачисляются дети, имеющие нарушения психического развития. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития – 6 и 10 детей.

Содержание образовательного процесса определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования. Содержание коррекционно-образовательной работы определяется коррекционными образовательными программами, к примеру: Л. Б. Баряевой «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития», С. Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Коррекционно-образовательный процесс предполагает распределение учебного материала (на протяжении года) на лексические темы.

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в психическом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, графиком занятий, согласованным с администрацией образовательного учреждения; перспективно-календарным планом работы дефектолога, логопеда.

Коррекционные занятия дефектолог и логопед проводят ежедневно согласно сетке часов, утвержденной руководителем учреждения. Основной формой организации коррекционной работы являются подгрупповые (от 3 до 6 детей) и индивидуальные занятия. Подгруппы формируются с учетом возраста и имеющихся нарушений психического развития у детей. Рекомендуемая частота проведения индивидуальной работы – не реже 2 раз в неделю с каждым ребенком группы, подгрупповой – по сетке занятий специалиста. Продолжительность занятий не должна превышать время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста. Во второй половине дня выделяется 30 минут на коррекционно-индивидуальную работу воспитателя по заданию логопеда и дефектолога. Учитель-дефектолог и логопед имеют право брать детей на коррекционные мероприятия с любых занятий. Запрещается брать дошкольников с режимных моментов (приема пищи, сна, прогулки) [7, с. 8].

Дефектолог и логопед наряду с коррекционными мероприятиями проводят профилактическую работу в МДОУ по предупреждению нарушений речи и психического развития у детей. Оказывают консультативно-методическую помощь воспитателям детского сада по проблемам психологической готовности к школьному обучению детей (консультации, семинары, семинары-практикумы и другие виды работ), родителям (законным представителям).

Логопед: организует и осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в речевом развитии детей всесторонне изучает речевую деятельность детей, определяет структуру и степень выраженности имеющихся речевых нарушений и в процессе коррекционно-логопедической работы добивается полного или частичного устранения их.

Дефектолог: организует и осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в психическом развитии детей проводит обследование различных сторон развития личности ребенка, определяет структуру и степень выраженности имеющихся психических нарушений и в процессе коррекционно-развивающей работе добивается полного или частичного устранения их.

Воспитатель: осуществляет воспитание, развитие и образование каждого ребенка в соответствии с его возможностями, потребностями, способностями, запросами на образовательные услуги со стороны родителей; изучает индивидуальные особенности, интересы и склонности детей; на основании изучения индивидуальных особенностей детей, рекомендаций учителя-логопеда и учителя-дефектолога планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую работу.

Показателем работы дефектолога и логопеда является уровень психического развития детей, выпускаемых в школу, соответствующий программным требованиям данной возрастной группы [8, с. 56].

Таким образом, организация процесса обучения детей с задержкой психического развития в группах компенсирующего вида строиться с учетом возрастных и психологических особенностей детей, определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования и регламентируется режимом работы, графиком занятий, перспективно-календарным планом работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда.

Литература

1. Андреева, А. А. Компенсаторные возможности коррекционной ритмики для развития психомоторной сферы детей с задержкой психического развития / А. А. Андреева, А. А. Лирнык // Молодой ученый. – 2013. – №5. – С. 622-627.

2. Афонина, Н. Ю. Альтернативная группа в ДОУ : проблемы и решения / Н. Ю. Афонина // Дошкольное образование в современной России : проблемы и перспективы : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Красноярск, 28 ноября 2012 г.) / отв. ред. И. Г. Каблукова. – Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2013. – С. 68-72.

3. Блинова, Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития / Л. Н. Блинова. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.–385 с.

4. Зоткина, Е. А. Специальная психология : учеб.-метод. комплекс/ Е. А. Зоткина. – Самара : Универс-групп, 2007. – 212 с.

5. Лысова, Т. С. Модель коррекционно-развивающего сопровождения дошкольника с задержкой психического развития / Т. С. Лысова // Специальное образование. – 2010. – № 6. – С. 67-70.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 666 г. «Об утверждении Типового положения о до-

школьном образовательном учреждении» // Российская газета. – 2014. – № 4757. – С. 56-74.

7. Рогова, Е. В. Социализация дошкольников в условиях группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР / Е. В. Рогова // Логопед в детском саду. – 2013. – № 4. – С. 8-13.

8. Стикина, Т. В. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях группы компенсирующей направленности / Т. В. Стикина // Логопед в детском саду. – 2013. – № 5. – С. 54-57.

9. Фаина, Г. В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего дошкольного возраста : учеб.-метод. Пособие/ Г. В. Фаина. – Балашов : Николаев, 2004. – 68 с.

10. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Свод законов РФ. – 2015. – № 1129. – С. 56-67.

11. Ягудина, С. М. Формирование у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) навыков лепки / С. М. Ягудина // Педагогика. – 2013. – № 6. – С. 16-23.

Каменская О.А.

*старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,
г. Новосибирск*

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Процесс модернизации современной системы образования выдвигает на первый план задачи повышения качества образовательного процесса. Важнейшим условием для этого является развитие профессиональной компетентности педагогических кадров. Поиск научно обоснованных методов и средств её совершенствования требует уточнения самих понятий «профессиональная компетентность» и «развитие профессиональной компетентности».

Рассмотрим существующие на сегодняшний день научные представления о компетентности в целом.

Переход к использованию понятия «компетентность» при описании желательного образа специалиста того или иного профиля деятельности, в том числе педагога, обосновано рядом следующих обстоятельств:

1. С учетом того, что интегральный характер понятия «компетентность» в отношении используемых в образовательных стандартах терминов «умения», «знания», «владение» носит собирательный характер, переход к использованию понятия «компетентность» обеспечивает формирование обобщенной модели качества, абстрагированной от конкретных дис-

циплин, что позволяет утверждать о наличии более широкого поля деятельности специалиста.

2. Модель профессиональных знаний специалиста, основанная на компетентностном подходе, имеет значительно меньшее число составляющих элементов в сравнении с описанием специальности через умения, знания и навыки. А значит, ее использование позволяет достичь двух результатов: во-первых, на междисциплинарной основе более обоснованно выделять крупные модули в образовательной программе подготовки специалистов, во-вторых, производить сравнение различных образовательных программ именно по ним, нежели по отдельным предметным дисциплинам.

3. По мнению многих исследователей, в частности Т.М. Чурековой, использование компетентностного подхода при характеристике требований к специалисту «будет способствовать созданию целостного рынка трудовых ресурсов, расширит возможности молодых специалистов, повысит продуктивность их будущей трудовой деятельности и позволит конструктивно подходить к вопросу самообразования и профессионального развития». [1]

Представленные выше причины носят общий характер по отношению к специалистам различных областей, однако рядом других исследователей (В.М. Антипова, К.Ю. Колесина, Г.А. Пахомова) выделяются причины обращения к понятию «компетентность» конкретно по отношению к педагогической сфере. Среди них выделим следующие:

- поиск новой концепции образования, которая отражала бы изменения, ориентированные на воспроизведение таких качеств педагога, как динамизм, мобильность, профессионализм, конструктивность;

- актуальные задачи профессионального и общего образования, необходимость соответствия потребностям отдельных личностей и запросам общества, которые требуют применения принципиально нового подхода к определению целей и организации образовательных процессов;

- необходимость использования новых методов и средств конструирования содержания педагогического образования, стимулирующих молодых педагогов к постоянному профессиональному развитию и самосовершенствованию, рефлексии качеств своей педагогической деятельности, ее коррекции и самооценки. [2]

Исходя из вышесказанного, для раскрытия базовых основ научной категории «профессиональная компетентность» и ее особенностей в отношении педагогической сферы деятельности, необходимо, во-первых, рассмотреть понятийно-категориальный аппарат, состоящий из ряда взаимосвязанных определений: «компетентность», «компетенция», «профессиональная компетентность» и «профессиональная компетентность педагога».

Понятия «компетентность» и «компетенция» являются междисциплинарными, они имеют как общие категориальные признаки, так и специфич-

ческие черты, а их содержание является объектом бурных дискуссий в научных кругах. В теории и методике современного профессионального образования данные термины часто употребляются однозначно и не разграничиваются. Однако в ходе анализа научной литературы нами были выявлены весьма отличные по своим содержательным признакам определения исследуемых понятий, свидетельствующие о нецелесообразности их отождествления.

Компетентность, по мнению Т.А. Разуваевой, - это «качество человека, выражающееся в готовности (способности) на его основе осуществлять успешную (продуктивную, эффективную) деятельность с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны». [3]

Дж. Равеном компетентность определяется как «специфическая способность к эффективному выполнению конкретных действий в предметной области, в том числе – узкопредметных знаний, навыков, способов мышления, понимания и осознания ответственности за свои действия». [4]

А.В. Хуторской считает необходимым разделять понятия «компетентность» и «компетенция». Под компетенцией А.В. Хуторской понимает «совокупность взаимосвязанных качеств личности, которые задаются по отношению к определенной совокупности предметов и процессов». [5] Что касается компетентности, то данное явление определяется автором как «владение человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». [6]

И.А. Зимняя [7] в своей работе указывает на то, что компетентность, в ее понимании, есть «актуальное, формируемое личностное качество как основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленная социально-профессиональная характеристика человека», и основанный на компетентности подход характеризуется усилением собственно прагматической и гуманистической направленности образовательного процесса. Основываясь на достаточно многочисленных примерах употребления терминов компетенция/ компетентность как синонимичных, Ирина Александровна в ряде случаев также допускает их совместное употребление.

По мнению Т. Е. Исаевой, компетенции – это «сложное явление, определенное качество восприятия человеком действительности, которое подсказывает наиболее эффективный способ решения жизненных ситуаций». [8] А компетентность (профессиональная), это «уникальная система профессионально-личностных качеств человека, знаний и умений, объединенных гуманно-ценностным отношением к окружающим, творческим подходом к труду, постоянной нацеленности на личностное и профессиональное совершенствование, используемых для освоения профессиональных ситуаций». [9]

Свое представление о научных категориях «компетентность» и «компетенция» приводит Н.Л. Московская, которая считает, что компоненты,

входящие в более крупное понятие не могут обозначаться тем же самым термином, что и само понятие, которое в свою очередь, может подразделяться на более мелкие составляющие, требующие самостоятельной номинации. Именно поэтому Н.Л. Московская вводит два новых термина:

- «субкомпетенция» - структурная единица компетенции;
- «компонент» - составляющее субкомпетенции.

Что касается понятия «компетентность», то, по мнению Н.Л. Московской, - это «интегральная личностная характеристика высшего порядка», структурными элементами которой являются компетенции и входящие в них субкомпетенции и их компоненты». [10]

Далее рассмотрим определения понятия «профессиональная компетентность». Профессиональная компетентность, по мнению Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой, представляет собой «совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности». [11]

По мнению Т.В. Захаровой и Н.В. Басалаевой, профессиональная компетентность представляет собой совокупность следующих элементов:

- совокупность знаний и умений, определяющих результативность труда;
- объем навыков выполнения задачи;
- комбинацию личностных качеств и свойств;
- теоретическую и практическую готовность к труду;
- способность к сложным видам действий, основанную на знаниях;
- интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности». [12]

А.К. Макарова считает, что под профессиональной компетентностью подразумевается «индивидуальная характеристика степени соответствия человека требованиям профессии как сочетание психических качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно». [13]

С точки зрения Б.С. Гершунского, «категория «профессиональная компетентность» определяется, главным образом, уровнем собственно профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу». [14]

По мнению Е.М. Павлютенкова, «профессиональная компетентность является формой исполнения деятельности, обусловленной глубокими знаниями свойств преобразуемых предметов (человек, группа, коллектив и т.д., свободным владением содержанием своего труда, а также соответствием этого труда профессионально важным качествам, его самооценка, отношение к труду)». [15]

Анализируя приведенные определения понятия «профессиональной компетентности», мы приходим к выводу о том, что различные подходы к толкованию сущности профессиональной компетентности объясняются, прежде всего, тем, что определение данного понятия динамично, многогранно. Его значение трансформируется в соответствии с изменениями, происходящими в обществе, образовании, и рассматривается под разными углами зрения. Далее, обратим внимание на понятие «профессиональной компетентности педагога», то есть более частное понятие, относящееся к педагогической деятельности.

Г.С. Сухобская приводит следующее определение профессиональной компетентности педагога: «это система знаний и умений педагога, проявляющаяся при решении возникающих на практике профессионально-педагогических задач». [16]

Другим автором, Т.Г. Барже, предлагается понимать под профессиональной компетентностью педагога «многофакторное явление, которое включает в себя систему знаний и умений учителя, его ценностные ориентации, интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания)». [17]

Таким образом, анализ понятийно-категориального аппарата профессиональной компетентности позволил установить особенности данного явления на двух уровнях: теоретическом и эмпирическом.

На теоретическом уровне профессиональная компетентность преимущественно характеризуется наличием и соответствующим уровнем развития квалификации педагога. В качественном плане она может быть описана как некий стандарт, к которому должен стремиться современный педагог, или, иными словами, как концептуальный проект профессиональной компетентности.

На эмпирическом уровне профессиональная компетентность определяется готовностью педагога к решению определенных профессиональных задач, отличающихся по своей сложности, в динамических условиях профессиональной деятельности, которой выступает сфера образования.

Уточнение содержания научной категории «профессиональная компетентность» позволяет нам определить «развитие профессиональной компетентности» как динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта педагога, ведущего к накоплению профессионального опыта педагогической работы, развитию индивидуальных профессиональных качеств, непрерывному совершенствованию профессионального потенциала.

Литература

1. Чурекова Т.М. Компетентностный подход в современном образовании как необходимость/ Т.М. Чурекова. – Вестник Кемеровского государственного университета. – 2009. - №4. С.62

2. Антипова В. М., Колесина К. Ю., Пахомова Г. А. Компетентностный подход к организации дополнительного образования в университете // Педагогика – 2006. – №8. С.122
3. Разуваева Т.А. Компетентностный подход к образованию: краткий теоретический анализ/ Т.А. Разуваева. – Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2010. - №1. С.268
4. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. – М., 2002. С.14
5. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – 12 декабря.
6. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – 12 декабря.
7. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 4 мая.
8. Исаева Т. Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя // Педагогика. – 2006. – № 9. С.233
9. Исаева Т. Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя // Педагогика. – 2006. – № 9. С.233
10. Московская Н. Л. Формирование профессиональной компетентности лингвиста- преподавателя: Автореферат Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.8. – М., 2005. - С.17
11. Зеер Э.Ф., Шахматова О.Н. Личностно ориентированные технологии профессионального развития специалиста: науч.-метод. пособие. Екатеринбург, 1999. - 245 с.
12. Захарова Т.В., Басалаева Н.В. Профессиональная компетентность будущего педагога как проблема современного образования/ Т.В. Захарова. – Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. – 2014. - №5. С.160
13. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Просвещение, 1996. - 308 с.
14. Гершунский Б.С. Философия образования. М.: Флинта, 1998. 432с.
15. Павлютенков Е.М. Профессиональное становление будущего учителя // Советская педагогика. 1990. №11. С. 64-69.
16. Сухобская Г. С. Гуманистическая направленность обучения будущего педагога // Проблемы непрерывного образования: педагогические кадры. 1996. № 8. С. 5-18.
17. Браже Т. Г. Современная аттестация учителей: цели и тенденции // Педагогика. 1995. № 3. С. 69-73.

ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ УССУРИЙСКЕ

Аннотация

Проведено сравнение развития физической культуры и спорта и возникающие проблемы доступности населения России и субъекта РФ г. Уссурийска к спортивным объектам в советское и постсоветское время. Проанализировано влияние нынешних ФЗ «О физической культуре и спорта», «Об автономных учреждениях» на качественный процесс физической культуры и спорта, эффективности использования спортивных сооружений. Желание населения заниматься различными видами спорта самого.

Ключевые слова: доступность, процесс, сооружения, спорт, учреждения, физическая культура.

Спорт это составная часть физической культуры, имеет свои определённые закономерности. В связи с этим он развивается и постоянно интегрирует и трансформируется. Спорт постоянно обогащает арсенал своих средств элементами, заимствуемыми из процессов трудовой деятельности, проявляется не только как опора обучения, воспитания, укрепления общего здоровья человека, индивидуальных и общественных ценностей, он также служит задачам совершенствования его общественной деятельности и удовлетворяет потребности общества. Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Ранее (в т. ч. Советское время) массовому спорту уделялось достаточное внимание в т. ч. и в Уссурийске. В условиях распада СССР спортивные сооружения не выдержали трансформацию данного времени. На содержание спортивных объектов не выделялось финансирования из государственного бюджета. Спортивные объекты вынуждены трансформироваться на коммерческую деятельность для получения прибыли для дальнейшего эксплуатации сооружения. Для организации планомерной работы в направлении улучшения сложившейся ситуации, учитывая климатические характеристики Российской Федерации, необходимы крытые спортивные сооружения городского типа. К сожалению, новые сооружения этого типа в последние годы практически не возводились, а старые или находятся в неудовлетворительном состоянии, или не отвечают современным требованиям – Дворцы Спорта и другие крытые спортивные сооружения, построенные во времена СССР, нуждаются в современной реконструкции и переоснащении. В советское время на территории г. Уссурийска социальный

институт спорта в лице государства создавали физкультурные спортивные общества (ФСО) на производстве. Трест №34 имел в распоряжении свой собственный универсальный спортзал «Строитель». Строители с 16.00-24.00 могли заниматься бесплатно. На территории спортсооружения базировалась часть ДЮСШ г. Уссурийска. Но 1989 году спортсооружение отошло во владение Уссурийского государственного педагогического института, в настоящее время ДВФУ. Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак» имело в распоряжении универсальный спортзал, где также базировалась ДЮСШ г. Уссурийска. Дети, юноши занимались бесплатно. Но, увы, в 2002 году спортсооружение отошло в частные руки, где сейчас располагается фитнес центр «Мастер Джим». Приморская Сельскохозяйственная Академия (ПГСХА) имела свой универсальный спортзал, но 90-е годы сделали своё. ДСО «Локомотив» базировалось в спортзале «Чумака» и на спортивной базе «Вагонно - Рефрижераторное Депо», которая имело в распоряжении стадион, манеж, бассейн и универсальный спортзал. Спортивное общество осуществляло спортивную деятельность для любых возрастов и слоев населения. При этом выполняла свою функцию ДЮСШ-2. Все выше перечисленные сооружения находились в разных микрорайонах города, что было удобно для доступности городского населения. В этих спортсооружениях проводились соревнования различных уровней. Сейчас является большой проблемой для проведения соревнований. Так, в настоящее время 85 процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом. [9] Для достижения целей развития массового спорта, государственным органам и компетентным негосударственным организациям на всех уровнях следует объединить свои усилия по планированию создания и оптимального использования спортивных сооружений, оборудования и инвентаря. Подчеркивается, что физическая культура и спорт должны быть обеспечены соответствующим оборудованием и инвентарем, особенно в целях организации активного участия молодежи в занятиях спортом. При этом вопросы планирования сети спортивных сооружений должны считаться делом государственных органов. Качество процесса физического воспитания во многом определяется состоянием и уровнем использования материально-технической базы, основу которой составляют спортивные сооружения. Возникают проблемы, которые в настоящее время в должной мере не анализируются, однако требуют пристального внимания. Среди социальных оснований общественного развития ключевым в современной ситуации становится процесс развития спорта. Это можно проследить по численности участников и команд в различных соревнованиях и чемпионатах г. Уссурийска в советское время, 90-е и настоящее время. В настоящее время участников меньше. Проблема в том, что спортсооружений в муниципальной собственности стало меньше и каждое спортивное сооружение должно иметь всероссийский реестр объектов спорта и

сертификацию спортивных объектов.[3] Это стоит не малых денег. Возникает вопрос о сертификации спортсооружений в том, что тренировочный процесс можно проводить, а соревновательный нет. В г. Уссурийске нет доступности для проведения официальных соревнований. Качество процесса физического воспитания и привлечения к спортивно-массовой работе во многом определяется состоянием и уровнем использования материально-технической базы, основу которой составляют спортивные сооружения. Среди наиболее важных задач дальнейшего развития физической культуры и спорта – повышение эффективности использования спортивных сооружений. Основная масса комплексов сосредоточена в области максимальной экономической выгоды, в то время как некоторые микрорайоны вообще не имеют ни одного спортивного сооружения. Конечно же, не стоит забывать о всевозможных фитнес-центрах различного размера и направленности, которые составляют значительный сектор физкультурных объектов местного значения в г. Уссурийске. Среднестатистический житель города Уссурийска не всегда может найти место для занятий тем или иным видом спорта в пределах своего района или услуги, предлагаемые коммерческими организациями, оказываются просто не по карману.

В данный момент у ДЮСШ г. Уссурийска и общественных организаций игровых видов спорта не имеют своего универсального спортивного зала для удовлетворения потребностей населения любого возраста игровыми видами спорта и проведения соревнований. Управление образования, общественные организации, которые получают деньги из субсидирования муниципалитета вынуждены платить аренду другим ведомствам, которые тоже являются государственными. Муниципалитет г. Уссурийска имеет в распоряжении один универсальный спортзал «Муниципальное автономное учреждение» (МАУ) тем самым снижается качество и доступность услуг.[6] Для населения в 190000тыс. людей одного спортзала пропускная способность мала. МАУ «Локомотив» не может полностью содержаться за счёт муниципалитета г. Уссурийска.[10] Аренда одного часа универсального зала от 3000руб. По программе проекта «Детский спорт» в Приморском крае построили универсальные площадки, в которых есть недостатки и один из них это доступность для определенных видов спорта: баскетбол, волейбол и футбол. В такие виды спорта не реализуешь зимой. И ещё площадки огорожены забором для того чтобы дети не занимались без присмотра инструктора или так называемого дворового тренера. По проекту «Детский спорт» планируется ввести штатную единицу «дворовой» тренер. Сейчас решаются спорные вопросы о выделении денег: либо финансирование будет осуществляться общественным организациям, либо напрямую - учителям физкультуры. Создать условия, чтобы занятия спортом стали возможными для миллионов людей.

Что посещают россияне 17.11.2015. Посещаете ли вы, и если да, то как часто.....[1]

	Не- сколько раз в не- делю	Примерно 1 раз в неделю	2-3 ра- за в месяц	Примерно 1 раз в месяц	Реже	Никогда
...фитнес/тренажерный зал						
окт.15	5	5	3	2	9	76
сен.12	2	2	2	3	6	84
...бассейн						
окт.15	2	3	5	4	14	73
сен.12	<1	2	2	4	13	80
	Каждую неделю	1-3 раза в месяц	1 раз в 2-3 ме- сяца	Реже	Никогда	
...врачей						
окт.15	5	5	3	2	9	
сен.12	2	2	2	3	6	

Из таблицы мы видим, что население России меньше всего посещает спортивные сооружения. Со временем всё больше жители страны посещают врачей, чем спортивных объектов, т.к. в некоторых регионах больше медицинских учреждений, которые можно посещать в любое время года, даже за деньги. В данное время в г. Уссурийске больше доступно медицинских учреждений, чем спортивных учреждений. В этом является доступность спортсооружений: отдаленность, цена, количество спортивных объектов и самое главное желание самого человека. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что для привлечения занятием спортом населения надо создать комфортные условия для зрительской аудитории, для занимающихся и для соревнующихся. На открытом воздухе условия тренировок и соревнований не могут быть управляемыми, так как полностью зависят от климатических особенностей местности и погоды. В Уссурийске таковых объектов не достаточно, а если присутствуют, то спортивные объекты не соответствуют комфортным условиям.

Во-первых, в данное время содержание и эксплуатация универсального спортивного комплекса является не выгодным для государства. До эпохи 90-х спортсооружения имели статус как социальный объект.

Во-вторых, маленькое финансирование на содержание процесса в данных спортивных сооружения. Только с помощью соревновательного метода можно достичь прогресса. Этот метод осуществляют родители занимающихся в спортивных школах или сами занимающиеся.

В-третьих, в настоящее время в собственности Уссурийского городского округа только одно спортсооружение, которое является комфортным в любое время года и при этом имеет статус «МАУ», которое нацелено зарабатывать деньги.

Следовательно, физическая культура и спорт развивается не так, как этого требует практика. Мало реализуются федеральные программы и стандарты физической культуры и спорта. Органы местной власти должны быть привлечь общественность к рациональному использованию спортивных сооружений.

Литература

1. http://www.levada.ru/old/2015/11/17/chto-poseshhayut-rossiya-ne?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=twentyten_singlecat_333&utm_campaign=2015-11-17T12%3A18%3A01%2000%3A00
2. Близневский, А. Ю. Оптимизация соотношения числа учреждений детско – юношеского спорта в ведении образовательной и физкультурно – спортивной отраслей / А. Ю. Близневский, В. С. Близневская // Физическая культура : Воспитание, образование, тренировка. – 2013. - №4. – с. 34-38
3. В соответствии со Статьей 37.1 Федерального закона РФ от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" предусмотрено формирование и ведение Всероссийского реестра объектов спорта. stroypuls.ru/sgh/2012-sgh/133-maj-2012/55311/
4. Кривченков, В. В. Социальные технологии управления устойчивым развитием многофункциональных спортивных комплексов. / В. В. Кривченков // Научные ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология, Право. – 2015. №2(199) выпуск 31. - с. 52-59
5. О Физической культуре и спорта в Российской Федерации : федер. закон : [Принят 16.11.2007 № 329] // Справочно - правовая «Гарант» [Электронный ресурс] / НПП «Гарант – Сервис». – Последнее обновление : 03.11.2015
6. Об автономных учреждениях : федер. закон : [принят 11.10.2006 № 174 – ФЗ] // Справочно – правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] / НПП «Гарант – Сервис». – Последнее обновление : 29.12.2015
7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федера. закон : [принят 06.10.2003 №131 – ФЗ] // Справочно - правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] / НПП «Гарант – Сервис». – Последнее обновление : 30.12.2015. Вступил в силу с 01.01.2016.
8. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 2010 года : распоряжение :[принят 07.08.2009 №1101 –р] // Справочно – правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис». Последнее обновление : 17.09.2015
9. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р. С Т Р А Т Е Г И Я развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. ГРАНТ
10. Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ ст.8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области фи-

зической культуры и спорта, от 29.06.2015 N 204-ФЗ, от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

11. Чистополова, А. О. Проблема доступности малых спортивных сооружений в городе Екатеринбурге / А. О. Чистополова // Архитектон : известия вузов [Электронный ресурс] / Уральская государственная архитектурно – художественная академия. – Электронный журнал. 2012. - №38. – Режим доступа: [archvuz.ru /2012_22/85](http://archvuz.ru/2012_22/85)

Плахутина М.В.

МБОУ г.Шахты Ростовской области «Лицей № 6» учитель истории, заместитель директора по ВР

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ

Мы живем в эпоху демократии и стремимся построить гражданское общество и сформировать правовое государство. Человек от природы склонен к активности, ибо активная деятельность дает возможность его существования в социуме. Молодежь как основа и перспектива будущего нашей страны стремится к самостоятельному участию в жизни государства, к удовлетворению и реализации социальных потребностей и интересов.

Исходя из того, что общество представлено различными сферами, в социальной активности молодежи выделяют следующие формы:

- гражданско-политическая активность;
- культурная активность; -трудовая ;

-творческая и коммуникативная активность и т.д.

Активность современных молодых людей представлена всеми выше-названными формами. Молодежь-это ресурс гражданского общества. В чем же заключается смысл этого ресурса?

Во-первых, в современной общественной ситуации на становление личности молодежи в большей степени влияет не семья, а социальное окружение и институты образования (школа, вуз, дополнительное образование), а также деятельность общественных объединений.

Во-вторых, на становление коммуникативной активности большое влияние оказывает сеть Интернет. Социальные сети дают простор не только для общения между молодыми людьми, но и для социально значимой деятельности различной направленности. Например, создание в г.Шахты Ростовской области группы « Интернет-войска патриотов России» (Вконтакте) и других групп дает возможность формирования гражданско-политической активности.

В-третьих, на становление гражданско-политической активности молодежи Ростовской области влияет деятельность Молодежных парламентов, Отделов по молодежной политике, волонтерская деятельность школьных объединений. Данные структуры позволяют видеть политическую обстановку в сфере реальной сопричастности.

Из опыта работы заместителем директора по воспитательной работе в лицее мною было замечено, что все чаще и чаще молодежь стремится к высказыванию собственного мнения, обоснованию своих позиций. Молодые люди желают стать активными участниками социально значимых проектов, направленных на помощь нуждающимся (акции «Ветеран живет рядом», «Рождественский перезвон» и т.д.), на организацию досуга (праздники, конференции, соревнования, конкурсы), на благоустройство их социального пространства. Важным ориентиром деятельности молодежи является их интерес к делу, то, как и что они делают, с кем делают и какие чувства и эмоции при этом переживают.

Социальная активность молодежи, а в частности, школьников, определяет степень направленности их к определенному роду деятельности. Следовательно, чем большую активность разных форм проявляет молодой гражданин нашей страны, тем проще ему будет определиться с будущей профессией.

Молодежь- ресурс современной цивилизации. Только преодолев проблемы личностного характера, коммуникативные барьеры, давление извне, молодежь сможет привнести новые идеи и веяния в общественную систему. От их мировоззрения зависит становление гражданского общества ,и, значит, зависит и будущее России.

ФИЛОЛОГИЯ

Ормаханова Е.Н.

Докторант PhD 2 курса совместной образовательной программы Института языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ им. аль-Фараби Алматы, Казахстан

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУРСА ТОК-ШОУ

Ormakhanova Y.

1st year PhD student joint educational program Institute of Linguistics named after A. Baitursinov and Al-Farabi Kazakh National University Almaty, Kazakhstan

THE STRATEGIC AND TACTICAL RECEPTIONS OF ORGANIZATION DISCOURSE OF TALK-SHOW

Аннотация

Цель данного исследования заключается в выявлении стратегических и тактических приемов организации дискурса ток-шоу. Автор статьи исследует конструкции, указывающие на формальную, линейную организацию речи, используемые в ток-шоу. В качестве примеров приведена речь ведущего, в которой содержится большое разнообразие оценочной лексики и экспрессивных конструкций.

Abstract

The aim of this research consists in the exposure of strategic and tactical receptions of organization of discourse talk show. The author of the article investigates constructions, indicative on formal, linear organization the speeches used in talk show. As examples speech over of anchorman, there is a large variety of evaluation vocabulary and expressive constructions in that, is brought .

Ключевые слова: телевизионный дискурс, ток-шоу, метатекст, метаорганизаторы.

Keywords: television discourse, talk show, meta-text, meta-organizers

Телевизионные дискурсы представляют собой один из наиболее распространенных инструментов формирования общественного мнения. На данном этапе развития телевизионной среды, ток-шоу считается одной из самых рейтинговых передач. Именно поэтому редакционный коллектив заинтересован в поддержании и сохранении аудитории. Журналисты часто используют способы манипулятивного воздействия ток-шоу на телезрителей. Выделяется тенденция развития современного телевидения: в переда-

чах, к основным жанровым особенностям которых относится активная роль их участников, данная активность по преимуществу конфликтная.

П. Серио выделяет восемь значений термина «дискурс»:

1. Эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), т.е. любое конкретное высказывание.
2. Единица, по размерам превосходящая фразу.
3. Воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания.
4. Беседа как основной тип высказывания.
5. Речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции (по Э. Бенвенисту).
6. Употребление единиц языка, их речевую актуализацию.
7. Социально или идеологически ограниченный тип высказываний, например, феминистский дискурс.
8. Теоретический конструкт, предназначенный для исследований условий производства текста. [1, с.23]

Проанализировав различные понимания дискурса, М. Л. Макаров указывает на основные координаты, с помощью которых определяется дискурс: формальная, функциональная, ситуативная интерпретации. Формальная интерпретация – это понимание дискурса как образования выше уровня предложения (3, с.82). Функциональная интерпретация – это понимание дискурса как использования речи во всех ее разновидностях. Ситуативное (культурно-ситуативное) понимание дискурса раскрывается в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» и содержится в работах Н. Д. Арутюновой, для которой дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». [4, с.136]

Дискурс как комплекс ограничений рассматривается как нормативная система «этикет»: внутренние правила дискурса обобщаются на основании материала семантического уровня с привлечением экстралингвистических данных социальной истории в категории тезауруса: внешние правила дискурса определяются деятельностью экстралингвистическими характеристиками [5, с.45]. С позиции лингвистики речи дискурс – это процесс живого вербализуемого общения, характеризующийся множеством отклонений от канонической письменной речи, внимание к степени спонтанности, завершенности, тематической связности, понятности разговора для других людей объясняется этой характеристикой. Понятия адресата и адресанта играют существенную роль. Ведь наравне с «речевой волей» адресанта «существенным признаком» высказывания является его обращенность к кому-либо, его адресованность: кому адресовано высказывание, как говорящий или пишущий ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния на высказывание – от этого зависит композиция и, главное, стиль высказывания. С социолингвистической позиции дискурс может быть описан либо как персональный, т.е. (лично-ориентированный),

либо как институциональный (общественно-ориентированный). В персональном дискурсе говорящий раскрывает свою личность, в институциональном дискурсе говорит «институциональный голос», отстраненный от носителя голоса и связанный с должностью или ролью. Тактические приемы, организующие дискурс на коммуникативном, структурном, тематическом уровне, реализуют и вспомогательные стратегии, а именно диктальную стратегию. Вышеперечисленные приемы направлены на упорядочение не только внешних, структурных показателей оформленности дискурса, но также и внутренних его компонентов: смысловое членение информации, номинационный характер семантических компонентов блока, актуальность временных границ высказываний и др.

Метатекст – один из важнейших тактических приемов организации дискурса на структурном уровне, поскольку метатекстовые организаторы являются вехами, маркирующими начало и завершение отдельных информационных блоков или передачи в целом. Метатекст как часть коммуникации, выполняет множество разных функций в дискурсе. Цель метатекста будет зависеть от типа передачи и установки автора [6, с.29-32].

Наиболее распространенными метаорганизаторами ток-шоу являются конструкции, указывающие на формальную, линейную организацию речи, а именно:

1. Метаорганизаторы, указывающие на порядок следования частей:

Сұхбатымызды сұрақтан бастайын, что в переводе на русский язык означает *(Беседу начну с вопроса/...;*

В эту категорию можно отнести метаорганизаторы:

Бүгінгі бағдарламада, что означает *(В сегодняшней программе...)* или *Жарнамадан кейін көретіндеріңіз (После рекламы вы увидите...).*

Иногда порядок следования отдельных блоков может отличаться от порядка, в котором они были упомянуты в заголовках. Это делается в том случае, если ведущий хочет акцентировать внимание зрителей на важности события.

2. Метаорганизаторы, представляющие ведущих и канал, на котором идет передача. Их функция двояка, так как они еще сигнализируют о начале или завершении самой передачи. Чаще всего данные метаорганизаторы употребляются вместе с фразами этикетного типа:

Қайырлы күн, эфирде «Талант-шоу» бағдарламасы/Сіздермен болатын мен/ Нурлан Албан//;

3. Метаорганизаторы, указывающие на начало и завершение программы. Данная функция может быть выражена эксплицитно:

Ал мен сіздермен қоштасамын/келесі бағдарламада кездескенше (А я с вами прощаюсь/до новых встреч в следующей программе)

Метатекст не только структурирует текст на уровне отдельных блоков, но и объединяет блоки в единый дискурс. Нужно отметить, что в дискурсе сюжеты не связаны между собой по смыслу, поэтому в ток-шоу не

наблюдается единой тематической целостности. Однако, можно проследить смысловое единство в пределах одного тематического блока и выявить номинационный характер тематических цепочек.

Тематическая цепочка – это совокупность номинаций, относящихся к одному референту, понятию, которое является предметом речи. Структура ток-шоу отличается тем, что в передаче может быть представлена только одна тема. В этом случае мы выделяем один тематический блок, разбитый на несколько дискурсивных блоков (речь ведущего и гостя студии, ведущего и зрителя студии, репортаж корреспондентов и т.д.). Помимо коммуникативной задачи, объединяющей дискурс ток-шоу в единое целое, есть еще одна категория, которая связывает все тематические блоки программы между собой, - это категория временной локализованности.

В ток-шоу последовательное описание событий не является первостепенным, поэтому встречается гораздо реже, чем пространное обсуждение проблемы. Для таких типов передач характерно употребление настоящего неактуального абстрактного или потенциального времени:

*А. Есімде көп нарсе сақталған емес//жамандық тез ұмытылады
(Многое стерлось с памяти//плохое быстро забывается)*

Б. Басында барлығы заңнамаға күледі, содан кейін заңдардын кесірінен жылай бастайды

(Вначале люди смеются над законодательством, но потом плачут от законов)

Поскольку целью ток-шоу является не только информирование зрителей об основных аспектах ситуации, но и формирование определенных точек зрения по данному вопросу, в речи ведущего наблюдается большое разнообразие оценочной лексики и экспрессивных конструкций:

1. Прямая оценка явления через экспрессивную лексику и фразеологию:

Бұл анекдотты менің әжем білетін/ежелден келе жатқан нұсқасы

(Этот анекдот знала моя бабушка/очень старая версия...)

2. Субъективно-оценочные конструкции:

Қорытынды жасау ерте//бірақ осыны айтсақ болады

(Рано делать выводы, но можно сказать, что...)

Менің ойымша (По моему мнению...)

3. Вводно-модальные конструкции:

Сонымен//дей тұрғанмен//жақсы

(Итак//тем не менее// хорошо)

4. Инверсия, инверсия + повтор:

Ресей мен Батыстың арасындағы қарым-қатынас талқыланды//Батыс пен Ресей арасында

(Обсуждался вопрос между Россией и Западом//Западом и Россией).

5. Ирония:

Сен «әлем жұлдызысын», ал дала әншілерінен талантын кем (Ты «звезда мирового масштаба»//А вот дворовых певцов одолеть не можешь...)

6. Гипербола:

Билік «депутаналардың» қолында болғанда, ештене шықпайды (Пока у власти находятся «депутаны», ничего дельного не получится).

7. Аппликация:

Қазіргі таңда саусағынды созсан, қолыңды тістеп алатындар көп (Стоит в наше время палец протянуть, как готовы руку откусить)

8. Метафора

Бізге Батыспен мәдени түрде ажырасу керек деп ойлаймын (Думаю, нам надо развестись с Западом культурно).

В ток-шоу также можно выделить тактику саморепрезентации. Тактика подобного типа способствует тому, что у говорящего появляется возможность оптимальным образом довести свою точку зрения до зрителей и вызвать у них понимание. Кроме речевых ходов представления, согласия, благодарности и похвалы, данная тактика находит свое выражение в различных способах применения «я-линии». «Я - линия» - это ряд языковых средств, отражающих индивидуальность и личный опыт говорящего (события, явления, факты жизни), представляющие в процессе коммуникации позицию, а также оценку говорящего.

Традиционно организаторы «я-линии» делятся по двум основным признакам: по тематической направленности и по способу выражения. По тематической направленности выделяют «я-линию», совпадающую с предметно-логической темой, «я-линию», входящую в составе метатекста. По способу выражения «я-линия» может быть выражена эксплицитно или имплицитно. Эксплицитно выраженная «я-линия» содержит «я-компонент». Имплицитно выраженная «я-линия» опирается на неявные способы выражения точки зрения говорящего, при котором происходит оценка говорящим факта речи.

Создавая условия проведения дискурса, оратор должен руководствоваться планом, некоторые пункты которого были рассмотрены в данной статье. Используя приемы, подходящие к существующим условиям коммуникации, говорящий сможет достичь максимального воздействия на реципиента и удачно провести коммуникацию.

Список использованной литературы

1. Серио П. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. - М: ИЗД-ВО «ЯЗЫКИ СЛАВ. КУЛЬТ», 2002. - 342с.

2. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца 20 века.-Спб., 2001.- 608с.

3. Макаров М.Л. Проблемы структуры дискурса//Вестник Тверского государственного университета. №1.-Тверь, 2005.-Серия: Филология. Вып.2: Лингвистика и межкультурная коммуникация. –С.136.

4. Арутюнова Н.Д. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.-С.136.

5. Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика.-М.:ИКАР, 2007.-433с.

6. Фирстова Л. А. Характеристика феномена массовой коммуникации на примере телепублицистики/Л.А.Фирстова//Социально-экономические проблемы и перспективы развития России и ее место в мире.-Саратов, 2008. –С.34-39.

Сапина Ю.А.

*студентка 4 курса,
Южный федеральный университет
Научный руководитель:*

Шейко Е.В.

*к.ф.н., доцент, доцент кафедры теории языка и
русского языка, Южный федеральный
университет*

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Морфология в современном русском языке представляет собой длительный процесс исторического развития. В ней присутствует огромный ряд явлений, которые могут быть истолкованы только лишь при изучении исторических процессов.

Наречие является очень интересной частью речи не только со стороны большого количества свойств, присущих ему, но и со стороны истории возникновения и развития, а также формирования все новых и новых форм. Становление наречия происходит в дописьменную эпоху, но продолжает свое развитие и по настоящее время, приобретая очень интересные формы. В русском языке появление новых форм наречий объясняется их образованием от других частей речи. И такое явление не может оставаться без внимания, поскольку влечет за собой развитие современного русского языка [6, 50].

Наречие как многогранная и многоаспектная часть речи, этапы его формирования затрагивались в работах различных авторов, таких как Л.Л. Буланин, В.В. Виноградов, В.М. Никитин, Н.М. Шанский, Е.И. Янович и многих других.

В нашей работе для наиболее полного изучения темы были поставлены следующие задачи: рассмотреть основные классификации наречий, определить закономерности развития наречий в современном русском языке, а также отследить тенденцию к появлению новых форм наречий в современном русском языке.

В данной статье рассматриваются основные результаты анализа, проведенного на основе изучения наречий, представленных в «Кратком этимологическом словаре русского языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской (далее КЭСРЯ).

В начале становления грамматик установилось деление наречий на два основных грамматико-семантических класса: на наречия качественные и наречия обстоятельственные. Классификация наречий на качественные (или определительные) и обстоятельственные дожила до настоящего времени. Ее придерживался, например, А.М. Пешковский. Лишь акад. А.А. Шахматов пытался внести в нее некоторые поправки [1,34].

Акад. А.А. Шахматов различал три основных синтаксических типа наречий (соответственно видам «обстоятельств»): наречия определяющие, дополняющие и сопутствующие.

Вместе с тем А.А. Шахматов делил наречия на обстоятельственные и формальные. К формальным относятся те наречия, которые выражают «утверждение, вопрос, приказание, восклицание, отрицание, пожелание, заключение, домысел». Категория наречий в концепции А.А. Шахматова понимается слишком широко [1, 47].

Таким образом, перед нами оказываются два основных разряда наречий: качественные, или определительные, и обстоятельственные.

Рассмотрев различные классификации, можно сделать вывод о том, что авторы грамматик опирались друг на друга и добавляли несколько разрядов наречий исходя из предыдущих работ. Данные классификации актуальны и по сей день. В школьной и вузовской грамматиках имеются небольшие различия в классификациях, но все они основаны на работах данных авторов.

Данные классификации позволяют создать свою картину деления наречий по различным признакам. Подобные научные работы организуют общее понимание отнесения наречий по различным признакам и свойствам.

При анализе наречий рассмотрим основные способы формирования наречий.

Как и для других частей речи, наиболее продуктивными являются морфологические способы образования наречий, и в частности аффиксальные способы. Они указывают на отношение наречий к различным частям речи. С помощью анализа этих способов появляется возможность определить формообразующую основу наречий.

Путем сплошной выборки наречий из «Краткого этимологического словаря русского языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской был проведен анализ их возникновения и развития.

На основе проделанной работы мы можем сказать о том, что образование наречий происходило и происходит различными способами. Наиболее характерными из них являются следующие:

1) отрыв одной из именных форм от системы словоизменения с одновременным переосмыслением ее на основе новой функции слова. В КЭСРЯ представлены самые распространенные в русской речи наречия, которые напрямую могут наглядно показать один из способов их формирования. Например, наречия *летом*, *зимой*, *днем*, *вечером* представляют собой формы творительного падежа именного склонения, застывшие в результате употребления в качестве обстоятельственного слова при глаголе (*приехать летом*, *ложиться вечером*, *работать днем*) (ср. *приехать ранним летом*).

2) слияние предлогов с различными частями речи с одновременным переосмыслением падежных форм и превращением их (вместе с предлогами) в отдельные слова. Данный способ образования наречий является достаточно распространенным, но для большинства людей, не связанных с филологией, такой способ образования наречий является непонятным в плане грамматики и орфографии. В КЭСРЯ приводятся подобные наречия в качестве наглядного примера слияния предлогов с различными частями речи, например: *внутри* является сращением предлога *вън* — «в» и формы местного падежа ед. ч. сущ. жатрь — «внутренность», *восвояси* возникло в результате сращения в одно слово словосочетания *во своя вьси* — «в свои деревни, домой», *впрок* появилось в результате сращения предлога *въ* и формы вин. п. ед. ч. существительного *прокъ* — «запас, остаток; польза», *исподтишка* образовано путем сращения сложного предлога *из-под* с формой род. п. ед. ч. от *тишок* (< тишькъ), *испокон* образовано путем слияния в одно слово предлога *из* с род. п. ед. ч. от *покон*, сохранившегося в диалектах в значении «обычай», *навек* образовано лексико-синтаксическим способом на основе предлога *на* и формы вин. п. мн. ч. существительного *век*, *настороже* возникло в результате лексико-синтаксического способа словообразования, путем сращения в слово предлога *на* и сущ. *сторожа* — «караул», *нахрапом* возникло морфолого-синтаксическим путем на базе твор. п. ед. ч. существительного *нахрап* в значении «сила».[3, с. 89, 97, 103, 117];

3) повторение слова с прибавлением предлога-приставки **на-** к форме наречия является также очень распространенным способом образования наречий. Например, *сухо-насухо*, *крепко-накрепко*, *скоро-наскоро*; повторение разных падежных форм одного и того же слова, например: *черным-черно*, *белым-бело*, *давным-давно*; а также повторение синонимичных форм, например: *подобру-поздорову*, *нежданно-негаданно*;

4) наречия, образованные путем переосмысления деепричастий и потери ими видовременных и залоговых значений также вызывают определенные затруднения в определении их частеречной принадлежности. В КЭСРЯ приводятся такие наречия, как: *сидя, лежа, немедля, нехотя, шутя* [3, с. 151-168, 254];

5) еще одним продуктивным способом образования наречий в истории языка являлось суффиксальное образование от основ прилагательных и причастий настоящего времени действительного залога: *широко, певуче, дружески, угрожающе*, а также от основ количественных числительных: *дважды, трижды*.

Также в «Кратком этимологическом словаре русского языка» приведена группа наречий, представляющих собой застывшие формы творительного падежа единственного числа, например: *утром, вечером, летом, зимой*. Так, наречие *кубарем* представляет собой по происхождению форму твор. п. ед. ч. от *кубарь* — «волчок», известного в диалектах и образованного от *кубь* — «большой чан» с помощью суф. -арь., *босиком* образовалось морфолого-синтаксическим способом из формы *босиком* – твор. п. ед. ч. от сущ. *босик* — «тот, кто ходит босиком, босой». Таким же способом образованы наречия *залпом, верхом, ползком, даром, украдкой* (иногда от имен существительных наречия отличаются ударением: *верхо'м – ве'рхом, круго'м – кру'гом, бего'м – бе'гом*) [3, с. 59, 62, 78, 99].

Проведя анализ наречий из словаря, можно сделать вывод о том, что наречия *сейчас, сегодня, тотчас* образованы путем сочетания указательных местоимений с формами винительного и родительного падежей имен существительных.

Проанализировав словарные статьи из КЭСРЯ, мы убедились, что наречия *страсть, смерть, ужас, страх*, характерные для разговорного стиля речи и имеющие значение "очень сильно", образованы от формы именительного-винительного падежа имен существительных.

Анализ словаря показал, что предложные образования представляют собой застывшее сочетание различных предлогов и форм косвенных падежей имени существительного: *без умолку* - возникло лексико-синтаксическим способом словообразования при помощи слияния предлога *без* с род. п. ед. ч. слова *умолк*, в современном русском языке вышедшего из употребления, *без устали* возникло в результате лексико-синтаксического способа словообразования путем слияния предлога *без* с род. п. существительного *усталь*, сохранившегося в диалектах [3, с. 53].

Также анализ словарных статей из КЭСРЯ и проделанная сопоставительная работа научных изданий привели нас к выводу о том, что наречия могут быть образованы путём адвербиализации – перехода слов разных частей речи в наречия.

Адвербиализация происходит двояким способом:

а) путем изоляции беспредложной формы от системы склонения и ее окостенения;

б) путем изоляции падежной формы при слиянии с предлогом.

В дальнейшей истории происходило закрепление в качестве наречий одних адвербиализованных субстантивных форм и устранение других.

Таким образом, анализ словарных статей из «Краткого этимологического» показал, что язык на протяжении всего своего исторического развития активно пополнялся такой интересной частью речи, как наречие. И основными способами образования слов являлись морфологический способ, лексико-семантический и лексико-синтаксический.

Литература

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Логос, 2002.

2. Никитин В.М. Морфология современного русского языка: глаголы и наречия. (Учебно-методическое пособие для студентов) – Рязань, 1961.

3. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 2-е, испр. и доп. под ред. гл.-кор. АН СССР С.Г. Бархударова. М., «Просвещение», 1971.

4. Янович Е.И.: Наречие в истории русского языка. Генезис и функционирование основных морфологических типов производных наречий. Минск, Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1978.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Иванченко А.А.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,
старший преподаватель*

Катеруша С.А.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,
старший преподаватель*

КОНЦЕПТ «ЗДОРОВЬЯ» В КЛАССИЧЕСКОМ И ТРАДИЦИОНА- ЛИСТКОМ МИРОСОЗЕРЦАНИИ

Видение «здоровья», «здорового человека» находится в поле рассмотрения различных религиозно-культурных традиций, философских школ, наук, и объектом размышления обыденного сознания индивидуума. Философский концепт «здоровья», являясь частью определения в гносеологии, аксиологии и праксиологии, не приобрёл общевоспринятой дефиниции, ни как самостоятельная категория, ни в дихотомии с концептом «болезни».

Попытки выведения универсального концепта «здоровья», на современном этапе, возможны с учётом как классического (доминирующего в стандартной медицине, которую общество маркировало здравоохранительными функциями), так и традиционалистского мирозерцания (маркировка в котором происходит на взаимосвязи духовного и материального состояния человеческого здоровья). Предпримем попытку очертить концепт «здоровья» в данной работе, основываясь на аналитико-герменевтическом подходе.

Рассмотрение интегративных определений классического мирозерцания возможно начать с международно-правового акта, Устава ВОЗ, а именно в преамбуле постулируется «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [1]. Очевидно, что подчёркивается аксиологическая составляющая социального статуса человека, а именно благополучие. Таким образом, здоровье является результатом воздействия социума на объекта – индивидуума, который затем оценивается в сравнении с другими. Подобное нивелирование внутренних сил человека поддерживается экзистенциональными смыслами, которые формулируют фармацевтические компании и транслируются СМИ.

Банальность борьбы с «ветряными мельницами» транс-национальных корпораций разрешается значением, присущим философии, как мировоззренческо-формирующему предмету, особенно в разрезе онтологической ценности здоровья. Философия, как предмет в высшей школе, особенно в медицинских вузах, становится системой «взаимоорганизованных ценностей, вписанных в образовательный процесс и функционирующих через

формирование у людей социально-значимых ориентаций и установок» [6, с. 92].

Совершенно очевидной является проблема определения норм «полного» здоровья и «унификации норм». В данном контексте ярким является сентенция докторов Ману Л. Котхари и Лопы А. Мехта «медицина не смогла определить, что составляет норму, будь то содержание сахара в крови или кровяное давление» [4, с. 34].

Вопрос признания нарушения здоровья, то есть наличествования болезни в мусульманской философии исходит из идеи, что существование болезни, является нарушением богоугодного поведения. Одновременно с болезнью сотворится и лекарство, которое должно положить конец греху, к примеру слова Абдул-Джаббара: «нужно знать, что твоё вмешательство не принесёт ещё большего зла... знать, что оно принесёт пользу» [5, с. 173].

Здоровье в контексте традиционалистского мирозерцания не отрывается от течения жизни, и болезнь есть ничто иное как проявление жизненной энергии. Наиболее общим понятием в традиционной китайской философии, отражающим данный тезис является термин «всепроникающий» dà понятие, имеющее однозначный иероглифический элемент [2, с. 229]. В контексте темы нашего исследования важно отметить понимание значения лекаря на основе dà, как «человека, знающего всепроникающее» – dà-fū.

Среди интегральных дефиниций следует отметить концепт, который вводит в своей диссертации Ю. Лукин: «Здоровье – это жизнедеятельность системы как трансформатора в комплексе «система - окружающая среда» в оптимальном режиме со стабилизирующим или развивающим управлением, что определяет сохранение основных внутренних и внешних структур, связей и взаимодействий системы» [3, с. 128].

Установим ещё один концепт, по которому может развиваться понимание «здоровья» в исследовательской философской парадигме. Интегральное видение, состоящее из семи элементов. Базовое понятие происходит из первоначального смысла «целомудрия» в христианской философии *sophrosine* (σωφροσύνη), дословно означающий «утверждающий мудрость». То есть, данное состояние уравнивает внутреннюю энергию человека с энергией внешнего мира, в том числе с богоугодным деянием, и введём новый термин *igeiosophroni* (υγειοσωφρονη), то есть «здравомудрие».

Термин здравомудрие отражает результат, который был постулирован в Уставе ВОЗ, но путём самосовершенствования и нахождения пути. Какой путь проходит человек к достижению состояния здравомудрия? Эти ступени являются повторяемыми, в зависимости от состояния здоровья.

Первое важное для человека состояние – «ощущение», так как мы знаем из психосоматики и ведической медицины – эмоционально-

психологический настрой является первопричиной изменений в состоянии здоровья.

Второе состояние – «осмысление» – первоначальное описание ощущений, посредством модусов и символов, имеющих у индивидуума. В результате осмысления будет получено первоначальное видение причин изменений состояния здоровья.

Третья ступень – «освоение», здесь мы используем первоначальное значение этого слова. В контексте изменения здоровья «пусть болезнь станет своей» – освоится, чтобы вернуться к здоровому состоянию, которое будет уже не таким, как было до болезни, но вновь здоровым. Аксиологический уровень описания изменений, происходящих в человеке.

Четвёртое состояние – «осознание», знание, базирующееся, на комплексе знаний об изменённом состоянии здоровья, в том числе на результатах исследований стандартной медицины. Остаётся открытым вопрос для дальнейшего исследования какова будет роль «спутника» в этом осознании (доктора, гуру и т.д.).

Пятая ступень – «отповедь», то есть ответ, получаемый на осознание со стороны болезнетворных факторов и/или участков. Своеобразная коммуникация между состоянием здравомудрия и «нарушителем» баланса здорового состояния.

Шестое состояние – «овладение», то есть развитие морально-психологических и физических параметров состояния человека. Путём развитым традициями восточной философии, к примеру йога, и/или западной философии, к примеру аскез (соблюдение поста и т.п.). Праксиологический уровень при котором результат напрямую зависит от деяний человека.

Переходим к седьмой ступени – здравомудрие возвращает человека, поражённого болезнью в состояние гармонии с самим собой и окружающим миром. То есть мирозерцание, при котором достигается необходимое определённому человеку гармоничное состояние, онтологически соответствующего «замыслу» «перво-идеи».

Таким образом, попытки установить интегральный концепт здоровья важны как в контексте развития современной эпохи, так и в контексте взаимопроникновения культур и философских традиций. Здравомудрие (*igei-osophroni*), описанное нами, является попыткой, которая будет подвергаться критике и совершенствованию в рамках парадигм развития знаний.

Литература

1. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения, текст принят Международной конференцией здравоохранения 22.07.1946, с изменениями по состоянию на сегодня // Сайт ВОЗ – Электронный ресурс. – Режим доступа: URL: <http://www.who.int/governance/eb/constitution/ru/>

2. Кобзев А.И. Категории и основные понятия китайской философии и культуры / А.И. Кобзев // Универсалии восточных культур / Отв. ред. Степанянц М.С. – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2001. (Далее: Универсалии) – С.220-244.

3. Лукин Ю.А. Философский анализ феноменов и категорий «здоровье/болезнь»: Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 Барнаул, 2003 155 с. РГБ ОД, 61:03-9/565-1

4. Розин В.М. Мироззренческо-методологические проблемы здоровья в современной культурной традиции / В.М. Розин // Философия здоровья / Под ред. Шаталова А.Д. и др. – М.: Изд-во Института философии РАН, 2001. – С.34-61.

5. Фролова Е.А. Концепции греха в исламской теологии и философской мысли / Е.А. Фролова // Универсалии – С.141-180.

6. Шаммазова Е.Ю. Проблема преподавания философии в современных реалиях / Е.Ю. Шаммазова // Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум» по материалам международной научно-практической конференции: «XXXV международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2015. – С. 90-92.

Филатов В.К.

кандидат философских наук, доцент ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра философии и биоэтики лечебного факультета, доцент

ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА СОФИСТИКИ

Каждая эпоха, всякий значительный исторический период вносит свои коррективы в функционирование всех систем общественной организации, определяет главное направление развития не только государственных структур, но и формирование потребностей, запросов конкретной личности, как непосредственного участника указанных событий.

Правильно определить суть происходящего и оценить глубину преобразований это задача всего общества как органической целостности и функционально самостоятельной организации. Но на этом пути происходят вещи не только удивительные, но и весьма фантастические, которые нарушают гармоничное существование всех сфер общества – возникают разного рода противоречия: между материальным и идеальным, общим и единичным, объектом и субъектом и т.д. и т.п. В этих условиях многовари-

антности, разнообразия и случайности с одной стороны, субъекту очень трудно согласовать личные устремления с общественными, а с другой стороны, на этой почве возникает стремление к доминированию, демонстрации своей важности и исключительности почти каждым участником, каждой организацией. Так складывается благоприятная почва для создания всевозможных мифов, буйных фантазий и фальсификаций.

Такого рода изменения затрагивают и касаются всех подразделений общества, даже тех, которые по своему назначению не только не должны быть подвержены указанному процессу, но, и обязаны противостоять ему. Грандиозную картину социальных изменений мы видим в работе Элвина Тоффлера «Шок будущего», которая по образному выражению автора предисловия П.С. Гуревича является продуктом «яркого социального воображения» [1, с. 5].

Это социальное воображение. Однако, свидетельствует о двух разнонаправленных тенденциях: с одной стороны, действительность демонстрирует все более и более масштабные изменения, которые происходят со всё большим ускорением, а с другой – необходимая потребность в стабилизации происходящего, внимание к фундаментальному, к самим субстанциальным основам.

Как представляется, сопряжение этих двух тенденций не является чем-то необычным, свойственным только нам, нашему времени. Так в условиях Древней Греции, античной демократии, граждане свободно обсуждали проблемы разного рода, в том числе и политические, и экономические, моральные и правовые. Возникло обширное поле для всевозможных новаций в сфере мысли, словесного творчества. В конце концов, появились профессиональные деятели, которые за определенную плату обучали мудрости, т.е. как вести себя в собраниях, судах, что и как говорить, чтобы склонить собеседника, присутствующих на свою сторону.

В этих условиях представляется вполне реальной картина, в которой некое лицо, избранное собранием, полководцем, набрана армия и вооружена на деньги граждан, должно было выполнить общественную миссию по обороне и защите границ от неприятеля. Но действительность преподнесла неожиданный сюрприз: армия потерпела поражение, а полководец сохранил себе жизнь, покинув поле брани. И вот наступает момент истины – граждане требуют от полководца объяснений и возмещения понесенных затрат. Он в унынии: денег нет, сказать нечего. Тут-то и выходят на сцену софисты. Они предлагают свои услуги – обещают представить в суде дело так, что граждане не только не будут требовать денег и наказания виновного, а, напротив, воздадут хвалу его таланту и мудрости, т.е. поражение обратят в победу. Вот один из образцов мощного ускорения общественной жизни. Сколько людей, сколько мнений, сколько участников событий, сколько наблюдателей и т.д. Можно представить себе эту шоковую ситуацию, в которой простому человеку разобраться не так-то просто. Однако,

благодаря Аристотелю, появляется работа «О софистических опровержениях», и становится понятно, что софизмы есть ложная мудрость, так как они основаны на логических ошибках, а софисты, таким образом, распространяют не мудрость, а прямо ей противоположное – заблуждения. Мы видим, что на фоне бесконечных утверждений, правильными будут только т.е., которые построены в соответствии с законами логики, а число последних конечно и поддается изучению и осмыслению. Формами мысли, согласно трудам Аристотеля, являются – понятие, суждение, умозаключение, т.е. опять же не бесконечно. Более того, оказалось, что законы логики не зависят ни от пола, ни от возраста, ни от социального статуса, ни от уровня дохода.

Итак, если смотреть на указанный процесс объективно, то массовые, скоротечные события, происходящие изменения, например, в сфере коммуникации должны быть основаны на законах логики, ее правилах и положениях как некоего инварианта, внутреннего и существенного отношения как субстанции мышления. В данном случае мы видим, что не все соображения верны, правильны и истинны, а могут встретиться заблуждения и предрассудки, софизмы и паралогизмы. При таком подходе туман постепенно рассеивается, и логическая культура выступает хорошим противоядием против информационного шума, необдуманных, поспешных выводов и тем более против необоснованных и суевливых действий.

Прекрасным образцом, иллюстрирующим бесплодность суевы без осознания цели и значения происходящих событий, является катание бочки Диогеном во время массовой кампании по подготовке к военным действиям. Как показывает опыт, софисты, по мнению Аристотеля, вынуждают собеседника к активной речевой деятельности, во время которой он допускает логические промахи. Софисты также употребляют и смысловые уловки, т.е. употребляют одно и то же понятие в разных смыслах и значениях. Если обратиться к нашей реальности, то действительно, можно испытать шок от того, что в начале под названием «Молоко» было то, что соответствовало его названию, но после быстрых изменений в деле его переработки мы имеем уже не цельное и натуральное, а смесь очень странного и даже не молочного состава. Понятно, что виноваты здесь не скорость и не стремление производителей обеспечить народ необходимым продуктом питания, а желание обогатиться за счет покупателей, т.к. этикетка с названием «Молоко» осталась. Было предложение Главного санитарного врача России называть молоком только цельное и натуральное, а все остальное именовать «молочным напитком», но ситуация не изменилась до сих пор, так и осталась софистичной, хотя и санитарный врач быстро сменился.

Вторым направлением деятельности современных софистов заключается в стремлении поставить человека вне его профессиональной и иной компетенции, но при этом требовать от него профессиональности, компетентных суждений и решений. Так каждый житель нашей страны должен

быть сведущим как в финансах, так и в лекарствах, как в тарифах, так и в капитальном ремонте. Многие знают, благодаря средствам массовой информации, что нельзя участникам рынка навязывать свои услуги, нельзя требовать оплаты за не предоставленную услугу, что, собственно говоря, соответствует и здравому смыслу и житейской интуиции нормального человека, но вот появляется в квитанциях ЖКХ строка – «капитальный ремонт», который будет, может быть, совершен через 20-30, а, то и через 50 лет, совершенно ясно, что некоторые плательщики до этого срока просто не доживут, каждый по своей причине, а платить необходимо и как можно быстрее. Вот уж точно шок, но не от будущего, как это у Э. Тоффлера, а от нашего настоящего. Еще большее потрясение испытают те жители, когда подойдет срок этого самого ремонта, то может оказаться, что на счетах организации, ответственной за организацию этого ремонта, не окажется ни копейки, так как она в духе времени и тренда стремительных перемен уже не та, старая, а «новая» и «современная», а куда и кому вы платили, разберите сами. Вердикт простой: будут деньги – будет ремонт, а на нет и суда нет! Разговоры в кулуарах, что, согласно учебникам, в рыночных условиях, чтобы осуществить какую-либо деятельность организация должна иметь начальный капитал. Он может быть разного происхождения, а вот дальше – оплата за сделанную качественную работу счастливыми обладателями капитально отремонтированных квартир. В этой, житейски простой ситуации, даже уход из жизни ничего не меняет, ведь квартира то будет и дальше работать как отремонтированная и, соответственно, приносить доход. Здесь снимается вопрос о справедливости, кто живет – тот и платит, и не надо будет косо смотреть на бабушку, думая, что она кому-то недоплатила, потому, что была не очень расторопной в эпоху быстрых перемен.

Итак, если думать о самостоятельном существовании каждого жителя в отдельности и государства в целом, то нужно сказать, что простота и ясность умозаключений на основе объективного научного знания залог и основа нашего успешного существования. Поэтому суть проблемы не в скорости событий, а в их основе.

Подготовка специалистов любого профиля должна предусматривать серьезную научную, общекультурную подготовку, с глубокой логической культурой. Мы уже видели, что, сколько бы простыми не были законы логики, обстоятельства не позволяют их последовательно выполнять, нужны знания и навык, который не дается просто так. Можно наблюдать за тем как студенты, приступившие к изучению логики, пытаются самостоятельно разобраться в проблеме – отношения между понятиями. Основная ошибка, которая здесь довольно часто возникает, это, что вместо понятий и их объемов мыслят реальные предметы. В теме «Суждение» можно обратить внимание на то, что на интуитивном уровне не возникает четкого представления о том, в каких отношениях могут быть суждения в рамках,

например, логического квадрата, чем отличаются противоположные отношения от противоречивых, и какие следствия из этого вытекают в отношении их истинности. Прекрасный пример этому служит разбор антиномий И. Кантом в «Критике чистого разума». В теме «Умозаключение» довольно часто объяснить, почему следует тот или иной вывод, указать на некоторые правила и их соблюдение, или нарушение вызывает вполне творческое волнение на фоне теоретического вакуума. Это необходимо изучать. И вот тут мы подходим к самому главному: кроме устойчивых, субстанциальных отношений, логической ясности и осмысленности необходимо еще освоение методов, ведущих к правильному и истинному результату. Сведения и действия, основанные на догадке, на случайном совпадении не являются научными и профессиональными. Только по этой причине новые, современные формы подготовки специалистов, оценки и проверки уровня подготовки в виде тестирования не вызывают всеобщего энтузиазма, только потому, что из этого сложного и творческого процесса подготовки как-то само собой стал сходиться на нет методический, смыслообразующий аспект. Остались вопросы и варианты ответов, необходимо выбрать (угадать) правильный, а что, и почему уже не столь важно. Если посмотреть на историю подготовки специалистов, то всегда были сборники задач и упражнений по разным наукам, причем с приложением ответов, но никто не сдавал предмет в школе, или науку в целом в ВУЗе путем угадывания правильного ответа к той или иной задаче из приложенного списка. Всегда было необходимо показать ход решения, процесс получения итогового результата. Озабоченность вызывают не тесты, не кроссворды, не ребусы и шарады, которые являются неотъемлемым атрибутом многих людей, особенно в дальних поездках, или на дежурстве. Если верить авторам телевизионного проекта «6 кадров», то специалистом можно стать, участвуя в телевизионной игре «Кто хочет стать миллионером?», или в передаче «Поле чудес». Так оно и получится, если из учебного процесса взять и элиминировать всю сложную работу по воспитанию и образованию, т.е. по сути, всю профессиональную подготовку, а оставить только начало – вопрос, задача и конец – ответ. Сейчас на ум приходит вообще крамольная мысль, если студент пришел за дипломом, то почему бы не давать сразу дипломы? Судя по передачам канала НТВ такие тенденции в силу быстрых изменений уже есть.

В заключении хочется отметить, что явление софистики не такое уж и новое, но оно может существовать и воспроизводиться и в новых условиях, и во многих сферах. Основным фактором, сдерживающим экспансию этого процесса, является логическая культура и методологическая подготовка специалиста в современных условиях.

Литература

1. Гуревич П.С. Бог поразительных преображений. Тоффлер Э. Шок будущего. – М., 2001. С. 5)